

MODELO TERRITORIAL DE COIMBRA: CONTRIBUTO(S) PARA O MÉTODO A ADOTAR PARA A SUA DEFINIÇÃO

Cidadãos por Coimbra

Coordenação: Adelino Gonçalves

Membros: Adelino Gonçalves, Albertina Costa, Anabela Marisa Azul, António Carvalho, Catarina Parente, Graça Simões, João Marujo, Jorge Gouveia Monteiro, José João Lucas, José Vieira Lourenço, Nana Pereira, Olinda Sousa, Paulo Pereira, Pedro Cravino Serra, Raquel Maricato, Sílvia Barbeiro, Sónia Filipe, Teresa Sá

Coimbra, dezembro de 2025

O Plano Diretor Municipal (PDM) é um instrumento de política pública. Não é apenas um documento técnico, nem um mero exercício cartográfico: é a expressão territorial de um projeto político para um concelho, para guiar decisões ao longo de vários ciclos autárquicos. A sua eficácia depende tanto da qualidade técnica do seu Modelo Territorial como da capacidade das instituições — Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, Assembleias de Freguesia, agentes públicos e privados — de o assumirem como referência para a ação.

Porque a transformação do território decorre em horizontes temporais longos, a implementação do PDM ultrapassa sempre o mandato autárquico que o aprova. Por isso, exige continuidade, compromisso e coerência entre programas políticos distintos. Os programas eleitorais devem indicar claramente como concretizam o PDM e de que forma as suas propostas se enquadram nas orientações estratégicas que este instrumento de gestão territorial estabelece. Esta reciprocidade — o PDM a orientar programas autárquicos, e estes a explicitarem a sua concretização do PDM — é essencial para garantir estabilidade, previsibilidade e confiança na gestão territorial.

Num contexto de muitos e profundos desafios — alterações climáticas, declínio da biodiversidade, transição energética, mobilidade sustentável, envelhecimento ativo e saudável, a morte prematura associada a doenças crónicas, desigualdades socioespaciais, declínio da biodiversidade, pressão sobre a habitação, regeneração urbana, valorização dos territórios rurais, inovação económica e cultural — Coimbra necessita de um PDM que seja simultaneamente ambicioso e exequível, estratégico e operacional, tecnicamente sólido e democraticamente legitimado.

O presente documento defende um método para a revisão do PDM, desde a definição do Modelo Territorial que deve perseguir. Por isso, apresenta o conceito e o papel do Modelo Territorial, o método proposto para a sua definição, o enquadramento estratégico nacional fornecido pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e uma primeira síntese de instrumentos de implementação e participação. Pretende, acima de tudo, defender um processo transparente e participado, capaz de construir um compromisso interpartidário e interinstitucional sobre o futuro territorial de Coimbra.

APRESENTAÇÃO

O presente documento defende um método para a definição do Modelo Territorial de Coimbra, peça central da revisão do PDM.

Reúne, de forma articulada, os princípios orientadores, o enquadramento estratégico nacional, a análise dos sistemas territoriais e as opções necessárias para estruturar um modelo de desenvolvimento coerente, sustentável e alinhado com os desafios contemporâneos. Assim, este documento pretende ser um instrumento de reflexão, orientação e debate, capaz de apoiar uma revisão do PDM tecnicamente sólida, politicamente legitimada e socialmente participada.

Deste modo, partindo de uma clarificação do conceito *Modelo Territorial* — em que se explica o seu papel na estrutura do PDM e o modo como orienta decisões estratégicas sobre o desenvolvimento do concelho —, pretende:

1. definir um método de trabalho claro e participado, que articula análise, discussão pública, envolvimento de atores e produção técnica ao longo de fases sucessivas.
2. oferecer um quadro de referência, articulando o PNPOP, os sistemas territoriais de Coimbra e os instrumentos necessários à implementação e à participação.

Trata-se, portanto, de um documento de partida, aberto à revisão e ao enriquecimento através de contributos políticos, técnicos, institucionais e comunitários. Não pretende substituir o próprio processo de elaboração do Modelo Territorial, mas criar uma base comum de entendimento e de trabalho.

Está estruturado em três partes, cada uma com uma função distinta, e possui dois anexos.

A primeira parte — *Enquadramento e Metodologia para a Construção do Modelo Territorial de Coimbra* — apresenta o conceito e o papel do Modelo Territorial no PDM e estabelece os princípios que devem orientar a sua definição, propondo um método e um faseamento integrando, desde o início, o envolvimento de atores institucionais, económicos, científicos e comunitários.

A segunda parte — *Quadro Estratégico Nacional: PNPOP* — analisa as orientações estratégicas estabelecidas pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e identifica os principais desafios, objetivos e mudanças críticas para o país. Inclui também uma grelha comparativa entre o PNPOP e o atual PDM de Coimbra, permitindo identificar áreas de alinhamento, lacunas e desafios a integrar no novo processo de planeamento.

Por fim, a terceira parte — *Instrumentos e Participação* — identifica instrumentos necessários à implementação do Modelo Territorial, incluindo mecanismos inovadores como a Transferência de Direitos de Edificabilidade (TDE) e outros instrumentos regulamentares, financeiros e operacionais. Define ainda o método de discussão pública e de envolvimento de atores que deve acompanhar todo o processo, assegurando

legitimidade política, qualidade técnica e compromisso interinstitucional ao longo da revisão do PDM.

O anexo *Proposta Inicial de Modelo Territorial para Coimbra* constitui um ensaio ilustrativo do Modelo Territorial de Coimbra. Não se trata de uma proposta, mas de um exemplo simplificado e estruturado, que permite visualizar a forma, a lógica interna, os conteúdos e o tipo de orientações que o Modelo Territorial deverá conter.

Organiza-se em seis sistemas territoriais — Natural, Urbano, Social, Económico, Conectividade e Governança — para demonstrar como cada um deles poderá ser trabalhado no âmbito da revisão do PDM.

A finalidade deste anexo é facilitar a compreensão pública e política do Modelo Territorial, criando uma referência conceptual, metodológica e gráfica para o trabalho subsequente.

O anexo *Diretrizes para Planos Diretores Municipais e Intermunicipais* compila as recomendações da Direção Geral do Território para a elaboração ou revisão deste tipo de instrumentos de gestão territorial.

Em síntese, este documento pretende estabelecer uma base de trabalho coerente, rigorosa e mobilizadora, capaz de apoiar a futura revisão do PDM e de promover um compromisso amplo sobre o desenvolvimento territorial de Coimbra.

A sua função é estruturar o debate, orientar prioridades e preparar o terreno para um processo participado e transparente na definição do Modelo Territorial de Coimbra.

O processo de definição do Modelo Territorial deve seguir uma sequência clara, que assegure a articulação entre opções políticas, fundamentação técnica e envolvimento efetivo dos atores do território. A seguinte lista de verificação sintetiza os passos essenciais para a condução do processo:

1. Definir e tornar públicas as opções políticas estruturantes
 - Clarificar prioridades e orientações estratégicas do Executivo Municipal recém-eleito;
 - Verificar a consistência dessas opções com o enquadramento legal e programático;
 - Assegurar que estas opções orientam o processo de construção do Modelo Territorial.
2. Integrar o enquadramento técnico-institucional existente
 - Incorporar as conclusões do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT);
 - Respeitar e melhorar, se necessário, o Relatório de Fundamentação, Metodologia e Programação de Trabalhos;
 - Articular com planos e diagnósticos setoriais já existentes.
3. Confirmar e operacionalizar a metodologia oficial da revisão
 - Validar compatibilidades com o RJIGT e a CCDR-C;

- Ativar a Comissão Consultiva;
 - Estabelecer o calendário e a sequência de trabalho.
4. Desenvolver um diagnóstico integrado e participado
 - Mobilizar contributos científicos, técnicos e comunitários;
 - Produzir sínteses claras dos problemas, pressões e oportunidades territoriais.
 5. Ativar dispositivos de participação qualificada
 - Oficinas temáticas, sessões públicas, painéis de especialistas;
 - Recolha de contributos que ultrapassem interesses parcelares.
 6. Construir a proposta técnica do Modelo Territorial
 - Articular visão, sistemas territoriais e critérios de ordenamento;
 - Preparar opções alternativas quando necessário.
 7. Promover debate público alargado e esclarecido
 - Apresentar as opções estratégicas;
 - Recolher contributos;
 - Ajustar a proposta em função da discussão.
 8. Realizar a consolidação política final
 - Garantir que o Modelo Territorial é assumido como compromisso interpartidário;
 - Assegurar que será referência programática para vários ciclos autárquicos.

ÍNDICE

1. MODELO TERRITORIAL DE COIMBRA: ENQUADRAMENTO E METODOLOGIA	
1.1 O QUE É O MODELO TERRITORIAL?	1
1.2 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA CONSTRUÇÃO DO MODELO TERRITORIAL DE COIMBRA	2
1.3 MÉTODO E FASEAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO MODELO TERRITORIAL DE COIMBRA	3
FASE 1 — DIAGNÓSTICO INTEGRADO E SISTEMATIZAÇÃO DE CONHECIMENTO	3
FASE 2 — OFICINAS PARTICIPATIVAS TEMÁTICAS	4
FASE 3 — CONSTRUÇÃO TÉCNICA DO MODELO TERRITORIAL	5
FASE 4 — DEBATE PÚBLICO E CONSOLIDAÇÃO POLÍTICA	6
1.4 ARTICULAÇÃO COM O REOT (2022)	7
1.5 CONVERGÊNCIA COM A METODOLOGIA OFICIAL DA REVISÃO DO PDM (2023)	8
2. QUADRO ESTRATÉGICO NACIONAL: PNPOT	9
2.1 SÍNTESE EXECUTIVA DO PNPOT	11
2.2 AS MUDANÇAS CRÍTICAS	11
2.3 OS DESAFIOS TERRITORIAIS	12
2.4 O MODELO TERRITORIAL NACIONAL	13
2.5 GRELHA PNPOT → IMPLICAÇÕES PARA O PDM DE COIMBRA → AÇÕES MUNICIPAIS	15
3. INSTRUMENTOS E PARTICIPAÇÃO	17
3.1 INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO TERRITORIAL	18
TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE EDIFICABILIDADE (TDE)	18
OUTROS INSTRUMENTOS OPERACIONAIS	19
INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DE COOPERAÇÃO	20
LIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA (2023)	20
RESPOSTA DO MODELO TERRITORIAL ÀS PREOCUPAÇÕES MANIFESTADAS NA PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA	21
3.2 MÉTODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E ENVOLVIMENTO DE ATORES	23
PRINCÍPIOS DE PARTICIPAÇÃO E DEBATE PÚBLICO	23
MODELO DE ENVOLVIMENTO DE ATORES	24
MOMENTOS DE PARTICIPAÇÃO ESTRUTURADA	26
MECANISMOS DIGITAIS DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO PÚBLICA	27
INTEGRAÇÃO DOS CONTRIBUTOS NO PROCESSO DECISÓRIO	27
4. CONCLUSÃO	29
5. ANEXOS	31
5.1 PROPOSTA INICIAL DE MODELO TERRITORIAL PARA COIMBRA	33
UMA VISÃO PARA O MODELO TERRITORIAL DE COIMBRA	33
ÂMBITO E LIMITES DA REVISÃO DO PDM	34
SISTEMA NATURAL	36
ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL	36

ÍNDICE

RECURSOS HÍDRICOS E BACIA DO MONDEGO	36
SOLOS AGRÍCOLAS E PRODUÇÃO ALIMENTAR	37
RISCOS NATURAIS E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA	37
PAISAGEM E IDENTIDADE TERRITORIAL	38
SISTEMA URBANO	38
ESTRUTURA URBANA E CENTRALIDADES	38
DENSIFICAÇÃO E RECONVERSÃO URBANA	39
CONTENÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DIFUSA	39
HABITAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO	40
ESPAÇO PÚBLICO, DESENHO URBANO E PAISAGEM URBANA	40
RELAÇÃO CIDADE–RIO	40
NÚCLEOS URBANOS PERIFÉRICOS E LUGARES RURAIS	41
SISTEMA SOCIAL	41
DEMOGRAFIA E DINÂMICAS SOCIAIS	41
EDUCAÇÃO, CONHECIMENTO E CAPACITAÇÃO	42
SAÚDE E BEM-ESTAR	42
CULTURA, PATRIMÓNIO E VIDA COMUNITÁRIA	43
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE PROXIMIDADE	43
COESÃO TERRITORIAL E INTEGRAÇÃO URBANO–RURAL	43
SISTEMA ECONÓMICO	44
ECONOMIA DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO	44
ECONOMIA DA SAÚDE E BEM-ESTAR	44
CULTURA, CRIATIVIDADE E ECONOMIA URBANA	45
ECONOMIA TERRITORIAL, INOVAÇÃO E CIRCULARIDADE	45
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO NA CIDADE-REGIÃO	45
AGRICULTURA, FLORESTAS E ECONOMIA RURAL	46
TURISMO SUSTENTÁVEL E PATRIMONIAL	46
SISTEMA DE CONECTIVIDADE	47
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E MODOS ATIVOS	47
METRO MONDEGO E (REstante) TRANSPORTE COLETIVO ESTRUTURANTE	47
FERROVIA, MOBILIDADE REGIONAL E CIDADE-REGIÃO	48
TRANSPORTE RODOVIÁRIO, ACESSIBILIDADES E PERÍMETROS URBANOS	48
ESTACIONAMENTO, GESTÃO DA MOBILIDADE E REGRAS URBANAS	48
LOGÍSTICA URBANA E DISTRIBUIÇÃO SUSTENTÁVEL	49
CONECTIVIDADE DIGITAL E INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS	49
GOVERNANÇA TERRITORIAL	50
COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL	50
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE	50
RELAÇÃO COM A CIDADE-REGIÃO E COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL	51
INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO E FINANCIAMENTO	51
MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA	51
5.2 DIRETRIZES PARA PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	53
DIRETRIZES DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO	53
DIRETRIZES DE CONTEÚDO	55

PARTE I

MODELO TERRITORIAL DE COIMBRA: ENQUADRAMENTO E
METODOLOGIA

1.1 O que é o Modelo Territorial?

O Modelo Territorial é o núcleo conceptual e estruturante de um Plano Diretor Municipal. Define a estratégia territorial do concelho, de acordo com a visão que se defende para o seu território e para o seu sistema urbano, e clarifica como se pretende orientar o desenvolvimento urbano, proteger recursos críticos, estruturar redes de mobilidade, localizar novas funções urbanas e articular o território municipal a região envolvente.

Portanto, mais do que uma representação cartográfica, o Modelo Territorial expressa um conjunto coerente de opções estratégicas, nomeadamente:

- As áreas onde se deve densificar e/ou as áreas a reconverter;
- As áreas onde se deve conter, proteger ou até renaturalizar;
- Os eixos estruturantes de mobilidade e conectividade;
- As centralidades e subcentralidades a reforçar;
- A localização de novas funções;
- As relações urbano–rural e urbano–regional;
- A integração das dimensões ambiental, social, económica e cultural no desenho do território.

Ao organizar estas opções, o Modelo Territorial visa:

- a) Criar uma visão de longo prazo para o concelho, coerente com medidas para lidar com os desafios climáticos, demográficos, económicos, tecnológicos e ecológicos;
- b) Orientar políticas públicas setoriais — habitação, ambiente, biodiversidade, mobilidade, cultura, economia — numa lógica integrada;
- c) Fornecer critérios de decisão para avaliar propostas públicas e privadas, para garantir que contribuam para a estratégia territorial definida.
- d) Promover a equidade territorial, reforçando a coesão entre cidade, periferias urbanas e áreas rurais.

Assim, o Modelo Territorial é simultaneamente:

- Um instrumento político-estratégico;
- Um quadro técnico para orientar o ordenamento;
- Um processo participativo, que incorpora conhecimento institucional, académico, empresarial e comunitário;
- Uma visão de futuro que deverá guiar decisões ao longo dos próximos 10 a 15 anos.

No caso de Coimbra, o Modelo Territorial terá naturalmente de refletir a sua condição singular enquanto cidade histórica, polo académico e científico de dimensão europeia, centro de serviços de saúde e educação, e capital de uma cidade-região que se estende muito para além dos limites administrativos do concelho.

1.2 Princípios Orientadores da Construção do Modelo Territorial de Coimbra

A construção do Modelo Territorial de Coimbra deve apoiar-se num conjunto de princípios orientadores que garantam coerência estratégica, consistência técnica e alinhamento com os desafios contemporâneos do ordenamento do território. Estes princípios asseguram que o Modelo Territorial não seja apenas um exercício de “desenho espacial”, mas uma verdadeira ferramenta de orientação política, integradora e adaptativa, ancorada nos valores do desenvolvimento sustentável, da coesão territorial e da governação democrática.

Entre estes princípios contam-se:

1. Sustentabilidade territorial, adaptação climática e restauro ecológico

O modelo deve incorporar as dinâmicas climáticas, ambientais e ecológicas que condicionam a capacidade de suporte do território, reforçando a resiliência do concelho face a fenómenos extremos, na gestão da água, na proteção de solos férteis, na conservação da biodiversidade e na prevenção de riscos naturais e antrópicos.

2. Equidade territorial e coesão interna

Coimbra integra realidades urbanas densas, periferias intermédias e vastas áreas rurais e/ou agroflorestais. O modelo deve promover uma distribuição justa de oportunidades, serviços e investimentos, combatendo desigualdades internas e valorizando territórios fragilizados.

3. Contenção da expansão urbana difusa e qualificação dos espaços existentes

O território deve ser gerido segundo princípios de eficiência, regeneração urbana e uso racional das infraestruturas existentes. A densificação adequada, a reutilização de vazios urbanos e a reabilitação devem prevalecer sobre a expansão urbana, tanto na cidade de Coimbra como nos núcleos urbanos periféricos e/ou em espaço rural.

4. Valorização da relação urbano–rural

Coimbra é simultaneamente cidade, território rural e agroflorestal. O Modelo Territorial deve compreender esta diversidade como um ativo estratégico, potenciando economias locais e valorizando património paisagístico, sistemas agroflorestais e identidades territoriais diferenciadas.

5. Integração sistémica e abordagem multidisciplinar

O Modelo Territorial deve integrar, de modo articulado, os vários sistemas territoriais — urbano, produtivo/económico, mobilidade e acessibilidade, ambiental e ecológico, social, patrimonial/cultural — assumindo que nenhuma componente territorial seja tratada isoladamente.

6. Articulação regional e visão de cidade-região

Coimbra estrutura fluxos, serviços e funções que ultrapassam amplamente o seu limite administrativo. O Modelo Territorial deve reforçar as relações funcionais com os

municípios da CIM-RC e posicionar Coimbra como polo estruturante da região metropolitana do centro.

7. Participação informada e inclusiva

A construção do Modelo Territorial deve envolver, de forma qualificada, os principais atores institucionais, académicos, empresariais, sociais e culturais, garantindo que a visão do território incorpora conhecimento partilhado e legitimidade cívica.

8. Racionalidade económica e eficiência infraestrutural

As opções territoriais devem considerar custos e benefícios para o município e para a comunidade, assegurando a sustentabilidade financeira da expansão infraestrutural e das políticas públicas.

9. Valorização da identidade, património e paisagem

O Modelo Territorial deve reconhecer o papel central do património material e imaterial, das paisagens culturais e dos valores históricos de Coimbra — cidade e concelho — na construção de um território distintivo, competitivo e humano.

10. Inovação e adaptação contínua

O Modelo Territorial deve ser capaz de integrar novas tendências tecnológicas, sociais e económicas, garantindo flexibilidade e robustez ao longo do ciclo de vida do PDM.

I.3 Método e faseamento para a construção do Modelo Territorial de Coimbra

A construção do Modelo Territorial exige um processo estruturado, participado e tecnicamente fundamentado. O método aqui proposto procura assegurar esse processo e defende que se deve articular diagnóstico, participação qualificada, desenho técnico e consolidação política, assegurando que o Modelo Territorial a adotar seja robusto, coerente e legitimado por atores relevantes do território.

A metodologia organiza-se em 4 grandes fases, complementares entre si.

Fase I – Diagnóstico integrado e sistematização de conhecimento

O primeiro passo consiste na construção/atualização de um diagnóstico multidimensional do concelho, que permita compreender os sistemas territoriais e as dinâmicas que os caracterizam. Este diagnóstico deve integrar:

- Sistema Natural: riscos, recursos hídricos, ocupação do solo (agrícola, florestal, outros), ecossistemas terrestres e aquáticos, áreas de proteção, alterações climáticas, restauro ecológico, articulação com infraestruturas e inovação biotecnológica
- Sistema Urbano: morfologia, densidades, usos do solo, padrões de transformação, vazios urbanos, capacidade infraestrutural;

- Sistema Social: dinâmicas demográficas, desigualdades, serviços públicos, equipamentos coletivos, rede educativa (da creche ao ensino profissional e universitário), políticas municipais de infância e juventude, Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens, Carta Educativa, políticas culturais e Plano Nacional das Artes, condições de acesso à saúde e ao bem-estar;
- Sistema Educativo e Cultural Integrado: a análise do sistema social deve incluir uma abordagem articulada entre educação e cultura, afirmando a centralidade da escola como núcleo da vida comunitária e da aprendizagem ao longo da vida. Para além da Carta Educativa, deve ser considerada uma política concelhia integrada – alinhada com o conceito de Projeto Educativo e Cultural Concelhio – que conecte equipas educativas, equipamentos culturais, associações locais e o Plano Nacional das Artes. Tal articulação deve apoiar a inclusão, o sucesso educativo, a formação para a cultura e a cidadania, e reforçar a presença da cultura como dimensão estruturante do desenvolvimento territorial de Coimbra.
- Sistema Económico: atividades estratégicas, inovação, emprego, logística e cadeias de valor;
- Sistema de Conectividade: mobilidade, redes de transporte, acessibilidades.

Este diagnóstico deve incluir, ainda:

- uma leitura crítica do PDM em vigor se o REOT tiver lacunas;
- um mapeamento de tensões e sinergias territoriais;
- a identificação de áreas estratégicas de intervenção e sua fundamentação;
- uma análise das relações urbano-rurais e urbano-regionais.

Nesta fase, entre os atores a envolver devem contar-se:

- Equipas técnicas municipais;
- Entidades do Ensino Superior, nomeadamente a Universidade de Coimbra (UC), o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) e outras instituições científicas e tecnológicas locais, regionais, nacionais e internacionais;
- CHUC, unidades locais e outras entidades de saúde;
- Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesias;
- Entidades ambientais e de proteção civil.

Esta fase deve culminar numa síntese diagnóstica e num mapa de problemas críticos.

Fase 2 – Oficinas Participativas Temáticas

A segunda fase tem por objetivo produzir uma base partilhada de princípios, problemas e oportunidades, através de oficinas temáticas com outros atores relevantes do território.

As oficinas propostas são estruturadas em torno de grandes temas:

- Sistema Natural e Prevenção e Adaptação ao Risco;
- Sistema Urbano e Habitação
- Sistema Cultural, Património e Paisagem;
- Sistema Social e Serviços Coletivos;
- Sistema Económico, Inovação e Logística;
- Sistema de Conectividade e Mobilidade;
- Governança Territorial e Participação.

Entre os atores a envolver devem contar-se:

- Academia (ex.: UC, IPC, outros);
- Setor empresarial (ex.: NERC, incubadoras, turismo, serviços, logística);
- Setor cultural e artístico (ex.: TAGV, associações, criadores independentes);
- Entidades ambientais e ONGA;
- Associações de moradores, movimentos cívicos e coletivos de bairro;
- Representantes das freguesias;
- Instituições sociais e de saúde.

Cada oficina deve identificar/produzir:

- problemas críticos,
- oportunidades estruturantes,
- linhas orientadoras,
- hipóteses preliminares de desenho territorial.

Fase 3 – Construção técnica do Modelo Territorial

Com base nas fases anteriores, inicia-se a formulação técnica do Modelo Territorial e as principais tarefas a levar a cabo são:

- Definição das centralidades e subcentralidades;
- Identificação das áreas de densificação, qualificação, reabilitação e contenção;
- Definição da Estrutura Ecológica Municipal;
- Identificação de eixos estruturantes de mobilidade (coerentes com Metro Mondego, SIT-RC, SMTUC, ferrovia e redes pedonais/cicláveis);

- Mapeamento das áreas produtivas agrícolas e florestais, áreas ecológicas a recuperar e a proteger;
- Identificação de áreas estratégicas para:
 - i) habitação acessível;
 - ii) inovação e ensino superior;
 - iii) economia cultural e outras atividades económicas;
 - iv) energia e logística sustentável;
 - v) espaço verde e azul urbano;
 - vi) saúde e bem-estar.
- Elaboração de cenários alternativos (mínimo, intermédio, máximo);
- Identificação preliminar dos instrumentos de implementação, sendo pertinente avaliar o uso do mecanismo de Transferência de Direitos de Edificabilidade.

Esta fase deve concluir com um Diagrama Preliminar de Modelo Territorial acompanhado de fundamentação técnica.

Fase 4 – Debate Público e Consolidação Política

A última fase visa legitimar o Modelo Territorial através de um processo de debate público qualificado, com:

- Sessões públicas abertas;
- Seminários com as entidades do ensino superior (ex.: UC) e outras entidades do sistema científico e tecnológico (ex.: IPN);
- Reuniões sectoriais (habitação, ambiente, sustentabilidade, energia, mobilidade, economia, cultura);
- Participação digital e recolha de contributos;
- Exposição (digital e física) do Modelo Territorial preliminar.

Objetivos:

- Receber contributos informados;
- Testar coerência, aceitação social e aplicabilidade;
- Ajustar o modelo à luz da discussão;
- Reforçar a legitimidade do processo;
- Consolidar as opções estratégicas.

Resultado final:

- Versão Final do Modelo Territorial, validada politicamente.
- Base consolidada para a elaboração do Regulamento, Planta de Ordenamento e Planta de Condicionantes do PDM (e demais documentos constituintes deste instrumento de gestão territorial).

I.4 Articulação com o REOT (2022)

O REOT, aprovado em 2022, constitui o diagnóstico oficial que fundamenta juridicamente a revisão do PDM, nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). É um documento estruturante, que avalia o desempenho do atual PDM, identifica os constrangimentos e oportunidades territoriais do concelho e aponta as razões formais e materiais que justificaram o início do processo de revisão.

A construção do Modelo Territorial deve articular-se com o REOT em 3 dimensões fundamentais:

a) No diagnóstico territorial oficial

O REOT identifica tendências demográficas, económicas, ambientais e urbanísticas que afetam o concelho de Coimbra. Entre as conclusões mais relevantes destacam-se:

- o acentuado envelhecimento demográfico;
- a diminuição da população ativa;
- a dispersão urbana;
- a pressão automóvel e a elevada pendularidade;
- um sistema económico demasiado dependente do setor público;
- fragilidades na oferta de equipamentos em algumas freguesias;
- riscos ambientais relacionados com cheias, erosão e incêndios.

Estas conclusões devem ser consideradas na *Fase I – Diagnóstico integrado do Modelo Territorial*.

b) Na avaliação da execução do atual PDM

O REOT demonstra que uma parte significativa das ações e programas previstos no PDM em vigor não foi concretizada, evidenciando falta de coerência entre programação e implementação. Esta constatação reforça a importância de:

- criar um Modelo Territorial claro, operacionalizável e orientador;
- desenvolver instrumentos de implementação eficazes;
- garantir monitorização contínua e governança robusta.

c) Na base para os desafios territoriais

A articulação com o REOT assegura coerência institucional e procura que o Modelo Territorial se construa sobre uma leitura rigorosa do território.

I.5 Convergência com a Metodologia Oficial da Revisão do PDM (2023)

O Relatório de Fundamentação, Metodologia e Programação de Trabalhos (2023) estabelece o enquadramento metodológico oficial para o processo de revisão do PDM de Coimbra. O presente documento — centrado na construção do Modelo Territorial — respeita integralmente esse enquadramento e desenvolve tecnicamente a fase correspondente à definição das opções estruturantes para o território municipal.

Este trabalho articula:

- o diagnóstico integrado já realizado e os contributos recolhidos na Participação Preventiva (2023-2024);
- a visão e os sistemas territoriais que orientam a política de solo e transição agroecológica, a gestão de (bio)resíduos e transição para energias renováveis que respeitem princípios ambientais, ecológicos e sociais, e transição para a biotecnologia verde;
- a estrutura de participação pública e concertação institucional prevista;
- a futura elaboração das peças regulamentares e cartográficas.

Assim, o presente documento assegura a continuidade do caminho institucional já definido, contribuindo para uma revisão do PDM coerente com o quadro legal, estratégico e metodológico estabelecido pela Câmara Municipal de Coimbra (CMC).

PARTE II

QUADRO ESTRATÉGICO NACIONAL: PNPOT

2.1 Síntese Executiva do PNPOT

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) define a visão estratégica de desenvolvimento territorial para Portugal até 2050. É o documento que estabelece os princípios, desafios e prioridades que todos os instrumentos de gestão territorial — incluindo os PDM — devem integrar e concretizar.

O PNPOT estrutura-se em três componentes principais:

a) Mudanças Críticas e Tendências Territoriais

Correspondem às grandes tendências estruturais — climáticas, demográficas, económicas, tecnológicas e sociais — que moldam o futuro do país e exigem respostas territoriais robustas e integradas.

b) Princípios e Desafios Territoriais

São cinco domínios fundamentais que organizam os problemas e oportunidades do território nacional:

- Sistema Natural e Sustentabilidade;
- Sistema Urbano e Policentrismo;
- Inclusão Social e Diversidade Territorial;
- Mobilidade e Conectividade (interna e externa);
- Governança Territorial.

c) Modelo Territorial

Define a visão de estruturação do país: reforço dos sistemas urbanos médios, combate à dispersão, valorização dos recursos naturais, transição energética, coesão territorial e inovação como motor de desenvolvimento.

O PNPOT constitui, assim, o enquadramento estratégico e normativo do Modelo Territorial de Coimbra. A revisão do PDM deve demonstrar coerência com estes princípios e contribuir para a concretização da visão nacional, adaptando-a às especificidades e potencialidades do território concelhio.

2.2 As Mudanças Críticas

As Mudanças Críticas identificadas no PNPOT traduzem as grandes tendências estruturais que vão influenciar profundamente as políticas públicas e a configuração territorial de Portugal até 2050. Para Coimbra, estas mudanças constituem fatores determinantes na construção do Modelo Territorial.

a) Mudanças climáticas / Eventos extremos

- Aumento da temperatura média, ondas de calor extremas e problemas de saúde humana associados;
- Alterações nos regimes de precipitação e risco de cheias;
- Maior frequência de eventos de calor extremo e *stress* hídrico;
- Risco de incêndio;
- Riscos para os sistemas agrícolas, florestais e ecossistemas ribeirinhos, e problemas de saúde pública associados, incluindo pragas e doenças.

b) Mudanças demográficas

- Envelhecimento da população e acentuado movimento migratório;
- Perdas populacionais;
- Concentração em alguns centros urbanos com serviços especializados;
- Pressão sobre sistemas de saúde, cuidados continuados e habitação acessível.

c) Mudanças tecnológicas

- Digitalização crescente da economia e dos serviços;
- Transformação dos modos de produzir, trabalhar e aprender;
- Impactos na competitividade territorial e na atratividade para talento jovem.

d) Mudanças económicas

- Reconfiguração de cadeias de valor e cadeias logísticas;
- Necessidade de transição para economias verdes e de baixa pegada carbónica;
- Relevância crescente da economia do conhecimento, ciência, saúde e cultura.

e) Mudanças sociais

- Diversificação cultural e novos perfis de residência;
- Aumento da mobilidade pendular e das desigualdades socioespaciais;
- Novas expectativas de qualidade de vida urbana, espaço público e participação cívica.

A leitura destas Mudanças Críticas permite orientar o Modelo Territorial de Coimbra para a resiliência climática, a resposta ao envelhecimento, a transformação tecnológica, o reforço da economia do conhecimento e a coesão social.

2.3 Os Desafios Territoriais

O PNPT organiza a ação territorial em torno de cinco grandes Desafios Territoriais. Estes desafios constituem a estrutura de referência para construir o Modelo Territorial de Coimbra.

- a) Gerir os recursos naturais de forma sustentável
 - Proteger e gerir recursos hídricos e terrestres;
 - Reforçar a resiliência climática e restauro ecológico;
 - Salvar solos agrícolas, florestais e reservas ecológicas;
 - Prevenir riscos naturais, ecológicos e antrópicos.

- b) Promover um sistema urbano policêntrico
 - Consolidar centralidades e funções urbanas;
 - Promover policentrismo e redes urbanas equilibradas;
 - Reverter dispersão urbana e qualificar periferias;
 - Valorizar os centros históricos e a reabilitação urbana.

- c) Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial
 - Garantir acesso equitativo a serviços, educação e habitação;
 - Integrar novas populações e diversidades culturais;
 - Desenvolver respostas territoriais à pobreza e exclusão.

- d) Reforçar a conectividade interna e externa
 - Desenvolver redes de mobilidade sustentável;
 - Articular modos ativos, transporte coletivo e ferroviário;
 - Reforçar acessibilidades regionais e logísticas.

- e) Melhorar a Governança Territorial
 - Promover cooperação entre municípios;
 - Integrar políticas setoriais;
 - Reforçar participação cidadã;
 - Melhorar articulação entre Estado, regiões, municípios e entidades locais.

Estes desafios fornecem uma matriz de leitura essencial para reposicionar Coimbra no quadro regional e nacional.

2.4 O Modelo Territorial Nacional

O Modelo Territorial Nacional proposto pelo PNPOP estrutura a visão de um território sustentável, coeso e competitivo, que assenta em várias opções estratégicas fundamentais.

a) Reforçar os sistemas urbanos médios

Cidades como Coimbra desempenham um papel central na organização do território português, como polos de investigação, saúde, inovação, cultura e economia. A sua

consolidação é essencial para combater a litoralização excessiva e apoiar a vitalidade dos territórios envolventes do interior.

b) Proteger e valorizar o Sistema Natural

- Consolidar a rede ecológica nacional;
- Proteger recursos hídricos e solos férteis;
- Integrar adaptação climática e proteção da biodiversidade no ordenamento;
- Reforçar resiliência e prevenir riscos.

c) Promover mobilidade sustentável e conectividade inteligente

- Transporte coletivo fiável e acessível;
- Mobilidade suave e redes cicláveis;
- Articulação ferroviária e intermodal;
- Logística sustentável e descarbonização do transporte de mercadorias.

d) Criar territórios inclusivos e equilibrados

- Reduzir desigualdades socioespaciais;
- Valorizar periferias e territórios rurais;
- Integrar novas soluções de habitação;
- Promover cultura, património e participação.

e) Apoiar economias inovadoras, criativas e circulares

- Estimular atividades de base tecnológica;
- Reforçar ecossistemas de inovação e ensino superior;
- Valorizar setores culturais e criativos;
- Impulsionar a economia circular e de baixo carbono.

O Modelo Territorial Nacional estabelecido no PNPOT constitui, pois, a base conceptual e estratégica para a definição do Modelo Territorial de Coimbra.

I.1 Grelha PNPOT → Implicações para o PDM de Coimbra → Ações Municipais

VETOR PNPOT	Implicações na revisão do PDM	Exemplos de ações / instrumentos
Mudanças climáticas	O Modelo Territorial deve integrar adaptação climática: riscos de cheia (Mondego e afluente, ondas de calor áreas, escassez de água, incêndios na envolvente.	<ul style="list-style-type: none"> - Delimitação de zonas de risco (cheias, movimentos de massa, incêndio, pragas e doenças) com regras de uso. - Integração de soluções baseadas na natureza (ex.: infraestrutura verde, corredores verdes), articuladas com renaturalização de galerias ripícolas e micro-reservas ecológicas, e proteção de linhas de água e áreas terrestres). - Critérios de sombreamento, arborização e redução da ilha de calor no regulamento.
Envelhecimento e perda de população ativa	PDM tem de assumir Coimbra como cidade envelhecida, com forte pressão sobre serviços e habitação acessível, e com espaço rural com povoamento disperso.	<ul style="list-style-type: none"> - Definir centralidades de proximidade com oferta de serviços essenciais. - Orientar a reabilitação para tipologias adequadas a idosos e a novas formas de habitar (coabitação, habitação colaborativa). - Usar o solo rural como recurso (produção, paisagem, lazer, turismo de base comunitária).
Sistema urbano policêntrico	Coimbra deve afirmar-se como polo urbano regional, articulado com municípios vizinhos e a rede de cidades do Centro.	<ul style="list-style-type: none"> - Reconhecer centralidades complementares (Baixa, Alta, polos universitários, hospitais, centros em freguesias). - Incluir cartografia das relações funcionais com concelhos vizinhos (pendularidade, serviços, ensino).
Inclusão e diversidade territorial	Combater desigualdades intra-concelhias (centro vs periferias urbanas, zonas rurais) e garantir acesso equitativo a serviços.	<ul style="list-style-type: none"> - Mapear vazios de serviços e priorizar neles investimento e ordenamento. - Usar UE para qualificar bairros vulneráveis. - Prever condições para a integração da população imigrante.
Reforço da conectividade interna e externa	O PDM deve ser coerente com uma visão de mobilidade sustentável e multimodal, reduzindo a centralidade do automóvel.	<ul style="list-style-type: none"> - Hierarquizar a rede viária em função da morfologia urbana, não do carro. - Reservar espaço para Metro Mondego, interfaces, percursos pedonais e cicláveis estruturantes. - Reduzir capacidade de estacionamento em zonas centrais, privilegiando residentes e cargas/descargas.
Sistema Natural como estrutura base	Coimbra deve ancorar o Modelo Territorial na bacia do Mondego e nos sistemas ecológicos municipais.	<ul style="list-style-type: none"> - Desenhar uma Estrutura Ecológica Municipal que permita uma monitorização eficaz (rios, encostas, manchas florestais, solos agrícolas, micro-reservas ecológicas). - Impor regras claras de <i>non aedificandi</i> em áreas de risco e de recarga aquífera. - Articular com planos de gestão de risco de cheias e planos de bacia.
Economia territorial, inovação, circularidade	O PDM tem de favorecer atividades económicas que utilizem recursos locais, conhecimento e inovação, em vez de mera ocupação extensiva de solo industrial.	<ul style="list-style-type: none"> - Definir áreas de vocação económica diferenciada. - Localizar espaços logísticos (armazéns, plataformas de transbordo) junto a interfaces de transporte coletivo e à rede viária estruturante,. - Prever zonas de economia circular e de apoio à logística de “última milha”. - Condicionar novos empreendimentos logísticos de maior escala às ligações ferroviárias e rodoviárias e a planos de gestão de tráfego de pesados, evitando a sobrecarga dos bairros residenciais.
Governança territorial e participação	A revisão do PDM deve ser um processo participado e cooperativo com CIM-RC, UC, IPN, movimentos cívicos, setores profissionais.	<ul style="list-style-type: none"> - Criar um Conselho Consultivo do PDM com representantes alargados. - Promover oficinas temáticas do Modelo Territorial com atores chave. - Garantir transparência com publicação de dados, estudos e propostas numa plataforma pública.

PARTE III

INSTRUMENTOS E PARTICIPAÇÃO

3.1 Instrumentos de Implementação do Modelo Territorial

A concretização do Modelo Territorial a definir depende da existência de instrumentos operativos que permitam transformar opções estratégicas em ações, intervenções e regulamentos. Estes instrumentos devem garantir coerência, eficácia, capacidade de execução e acompanhamento ao longo do ciclo de vida do PDM.

A implementação de um PDM não se esgota nos instrumentos tradicionais — plantas de ordenamento, condicionantes e regulamentos — devendo integrar mecanismos inovadores de governança, financiamento, regulação urbanística e participação pública.

Transferência de Direitos de Edificabilidade (TDE)

A Transferência de Direitos de Edificabilidade (TDE) constitui um mecanismo alinhado com os princípios de compacidade urbana, proteção ambiental e eficiência infraestrutural. Em Coimbra, a TDE pode ser especialmente relevante, porque permite:

- conter a expansão urbana;
- proteger linhas de água, solos agrícolas e florestais, e áreas ecológicas (aquáticas e terrestres);
- circuitos curtos de produção, hortas comunitárias, sistemas alimentares sustentáveis;
- contrariar a dispersão e reforçar a densificação na cidade e dos núcleos periféricos;
- concentrar investimento público onde o território já está infraestruturado;
- evitar pressão edificatória nos núcleos rurais e nas áreas de risco.

Este mecanismo assenta na atribuição de uma capacidade construtiva virtual a todas as áreas edificáveis do concelho, mas determinando que a sua concretização só pode ocorrer em:

- áreas de densificação na cidade central;
- corredores estratégicos do Metro Mondego e SMTUC;
- áreas urbanas consolidadas bem servidas de equipamentos;
- vazios urbanos qualificados em centros rurais existentes.

Como funciona?

1. Define-se uma capacidade construtiva virtual “na origem” (áreas onde se pretende limitar o crescimento e que são consideradas, neste modelo, “áreas emissoras de direitos de construção”).
2. Define-se a capacidade construtiva realizável “no destino” (zonas prioritárias de densificação e que são consideradas neste modelo “áreas recetoras”).
3. Os titulares dos direitos transferem a sua edificabilidade para estas áreas recetoras, de acordo com regras claras e transparentes.

4. O Município deve garantir:

- equidade;
- monitorização;
- transparência;
- compatibilidade com o Modelo Territorial.

Vantagens:

- reduz conflitos entre proprietários e município;
- cria justiça territorial, compensando áreas a proteger;
- orienta o investimento privado para zonas alinhadas com o modelo territorial;
- evita litigância e facilita cumprimento das opções estratégicas;
- é coerente com as políticas nacionais de contenção urbanística e reabilitação;
- evita expansão desnecessária e reforça sustentabilidade financeira do município.

Aplicação territorial específica em Coimbra:

i) Áreas emissoras:

- solos agrícolas, florestais e áreas de interesse ecológico (aquáticas e terrestres), se tiverem capacidade construtiva no PDM vigente;
- centro histórico;
- espaços rurais onde a pressão urbanística deve ser contida.

ii) Áreas recetoras (ex.):

- Vazios do centro alargado da cidade;
- Eixos Solum–Vale das Flores–Celas;
- envolventes dos Polos da Universidade;
- corredores Metro Mondego e SMTUC;
- núcleos rurais com capacidade para consolidar serviços de proximidade.

A TDE deve constar no regulamento do PDM e ser operacionalizada por despacho municipal com base em critérios transparentes.

Outros Instrumentos Operacionais

Além da TDE, a implementação de um PDM deve assentar nos instrumentos clássicos:

a) Regulamento do PDM

Define regras urbanísticas, parâmetros de construção, usos do solo, índices de edificabilidade, proteções ambientais, regras de mobilidade e critérios gerais de intervenção.

b) Planos de Urbanização, Planos de Pormenor e Unidades de Execução

c) Sistemas de Informação e Monitorização (SIG Municipal)

Devem:

- acompanhar indicadores do Modelo Territorial;
- identificar desvios;
- apoiar decisões;
- permitir comunicação pública transparente.

d) Programas de apoio a comunidades e agentes locais

Incluem:

- fundos municipais de inovação territorial;
- apoio a projetos culturais e comunitários;
- incentivos a regeneração de núcleos rurais;
- participação cidadã estruturada.

Instrumentos Financeiros e de Cooperação

A implementação do PDM depende também de instrumentos financeiros e parcerias:

- PRR, PT2030, Horizon Europe;
- parcerias com entidades do ensino superior (ex.: UC e o IPC);
- acordos com CIM-RC e municípios vizinhos;
- cooperação com CHUC e IPN;
- participação em redes internacionais de cidades.

Lições da Participação Preventiva (2023)

A Participação Preventiva realizada em 2023 constituiu o primeiro momento de auscultação pública no processo de revisão do PDM.

Foram recebidos 69 contributos de cidadãos, associações, entidades públicas e privadas, revelando preocupações e expectativas que o Modelo Territorial deve considerar.

A leitura das fichas de participação preventiva anexas ao Relatório mostra que a esmagadora maioria das intervenções tem um carácter casuístico, centrado em pedidos de alteração da classificação ou qualificação de parcelas de solo muito concretas. Predominam as solicitações de reclassificação de solo rústico (agrícola, florestal ou áreas verdes de proteção e enquadramento) para solo urbano, sobretudo para “Área Habitacional” ou “Área de Atividades Económicas”, frequentemente justificadas pela existência de acessos rodoviários, infraestruturas básicas e pela proximidade a áreas já urbanizadas.

Em paralelo, surgem algumas propostas pontuais de ajuste regulamentar, também elas geralmente associadas a situações localizadas — por exemplo, a flexibilização de usos admitidos em determinadas áreas verdes urbanas (como o parque da Quinta de São Jerónimo), com o objetivo de viabilizar a ocupação de lotes devolutos e dinamizar zonas de recreio e lazer. Ainda assim, o número de participações que abordam o modelo de cidade e o modelo territorial de forma estruturada é muito reduzido. Destaca-se, nesse plano, a participação n.º 8 (João Archer Pratas e Bruno Leonel Marques), que encara a revisão do PDM como oportunidade para uma mudança de paradigma: da cidade em expansão para uma cidade em contração e densificação; da cidade rodoviária para uma cidade assente na mobilidade urbana sustentável (priorizando mobilidade suave e transporte público); da dispersão para a recentralização e definição de hierarquias claras de usos, densidades e espaços verdes; da extensão horizontal para a limitação de novos loteamentos e aumento da ocupação em torno das interfaces de transporte coletivo; bem como a construção de unidades de vizinhança e de uma cidade “de 15 minutos”, apoiada em rácios mínimos de comércio, serviços e equipamentos de proximidade.

Em síntese, o conjunto expressivo das participações preventivas evidencia um forte peso de expectativas individuais de transformação fundiária e urbanística, contrastando com um número muito reduzido de contributos orientados para a definição de uma visão estratégica e de um modelo territorial integrado para Coimbra. Esta assimetria reforça a necessidade de a revisão do PDM, e em particular a discussão do Modelo Territorial, ser acompanhada de dispositivos específicos de participação qualificada, capazes de colocar em cima da mesa não apenas reivindicações parcelares, mas também opções coletivas sobre a forma de organizar o solo urbano, proteger recursos e estruturar a mobilidade, o ambiente e a coesão social à escala concelhia.

Resposta do Modelo Territorial às preocupações manifestadas na Participação Preventiva

A análise das participações apresentadas na fase de participação preventiva evidencia dois aspetos fundamentais com implicações diretas na construção do Modelo Territorial:

1) Predomínio de expectativas individuais de reclassificação de solo

A maior parte das participações submetidas corresponde a pedidos específicos de proprietários para:

- reclassificação de solo rústico (agrícola, florestal ou de enquadramento) para solo urbano;
- alteração de parâmetros urbanísticos aplicáveis a parcelas concretas;
- viabilização de usos habitacionais ou de atividades económicas em parcelas hoje não edificáveis;
- correção de situações de “constrangimento” derivadas da classificação atual do PDM.

Estes contributos — embora legítimos na perspetiva dos cidadãos — não configuram orientações estruturais para o Modelo Territorial, nem substituem o diagnóstico técnico realizado pela Câmara Municipal.

Assim, o Modelo Territorial não deve ser condicionado por solicitações parcelares, devendo antes estruturar critérios claros, justos e tecnicamente fundamentados para:

- enquadrar futuras decisões sobre reclassificação, quando justificadas;
- reforçar a coerência entre uso do solo, infraestruturas e capacidade edificatória;
- garantir equidade territorial e sustentabilidade ecológica.

2) Existência de um único contributo estruturado com visão territorial integrada

A participação n.º 8 (João Archer Pratas e Bruno Leonel Marques) constitui a única proposta com impacto potencial no Modelo Territorial, ao defender:

- contenção da expansão urbana;
- densificação em torno de interfaces de transporte coletivo;
- hierarquias claras de centralidades e usos;
- mobilidade urbana sustentável;
- criação de unidades de vizinhança e cidade de 15 minutos;
- limitação de novos loteamentos periféricos;
- reforço de espaços verdes e azuis acessíveis;
- articulação mobilidade–equidade–proximidade.

Estes contributos têm afinidade direta com várias opções que orientam o Modelo Territorial ensaiado neste documento, nomeadamente:

- a contenção da dispersão;
- a estratégia de densificação inteligente;
- a centralidade da mobilidade suave e do transporte público;
- o reforço do espaço público e das acessibilidades de proximidade;
- a qualificação ambiental como suporte da estrutura urbana.

3) Como é que o Modelo Territorial ensaiado neste documento responde ao conjunto das participações

A resposta do Modelo Territorial ensaiado estrutura-se em três níveis:

a) Resposta aos pedidos de reclassificação individual

O Modelo Territorial define princípios e critérios — não decisões parcelares — que orientarão a futura classificação e qualificação do solo.

Isto garante que:

- todas as decisões terão enquadramento técnico e não casuístico;
- a expansão urbana será limitada e fundamentada;
- os investimentos públicos e privados terão previsibilidade;
- a gestão do solo respeitará critérios de sustentabilidade e equidade.

b) Resposta aos contributos estruturados (participação n.º 8)

Os principais eixos desta participação estão integrados, nomeadamente:

- densificação em áreas já servidas por transporte público;
- contenção da expansão periférica;
- reforço do espaço público;
- hierarquias urbanas claras;
- cidade policêntrica articulada;
- princípios de proximidade e mobilidade sustentável.

c) Necessidade de participação qualificada no processo

O facto de as contribuições estruturadas serem excecionais reforça a necessidade de:

- oficinas temáticas;
- debates públicos orientados;
- envolvimento de atores institucionais e comunitários;
- mecanismos de mediação entre expectativas individuais e interesse coletivo.

O Modelo Territorial incorpora esta necessidade ao propor um método de participação qualificada

3.2 Método de Discussão Pública e Envolvimento de Atores

A construção do Modelo Territorial não termina com a sua formulação técnico-política. A sua validação social e institucional é um passo determinante. O processo de participação não deve ser entendido como uma fase final, mas como um componente estrutural da elaboração do PDM, desde a definição do Modelo Territorial, garantindo legitimidade, qualidade e aplicabilidade às opções territoriais definidas.

Este capítulo propõe um método estruturado de discussão pública, abrangente, inclusivo e informado, envolvendo os principais atores do território de Coimbra e articulando momentos presenciais e digitais.

Princípios de Participação e Debate Público

O método de participação pública defendido assenta em cinco princípios e deve inspirar os processos de elaboração de todos os instrumentos de gestão territorial e estudos urbanísticos, portanto, não apenas a revisão do PDM:

- Transparência: disponibilização clara de informação relevante, mapas, cenários e opções estratégicas;
- Inclusão: participação aberta a todos os cidadãos e setores, garantindo representatividade e efetivo envolvimento;

- Qualificação: envolvimento de especialistas, universidades, técnicos e agentes com conhecimento profundo do território;
- Coerência: integração dos contributos no processo de decisão mediante critérios claros;
- Continuidade: participação não limitada ao período formal de consulta pública, mas distribuída ao longo da elaboração do Modelo Territorial.

Modelo de Envolvimento de Atores

A participação deve mobilizar diferentes escalas e tipos de atores, nomeadamente:

- i) Os que compõem a Comissão Consultiva da 2.^a revisão do PDM
 - CMC;
 - Assembleia Municipal;
 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P.;
 - Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.;
 - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.;
 - ANACOM — Autoridade Nacional de Comunicações;
 - Autoridade Nacional da Aviação Civil;
 - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil;
 - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares — Direção de Serviços da Região Centro;
 - Direção-Geral do Ensino Superior;
 - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
 - Direção-Geral de Energia e Geologia;
 - Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional;
 - Direção-Geral do Território;
 - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro;
 - Direção Regional de Cultura do Centro;
 - Guarda Nacional Republicana;
 - IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação, I. P.;
 - Infraestruturas de Portugal, I. P. — Gestão Regional de Coimbra e Viseu;
 - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.;
 - Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça, I. P.;
 - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.;
 - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.;
 - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.;
 - Polícia de Segurança Pública;
 - REN — Redes Energéticas Nacionais;

- Turismo de Portugal, I. P.;
 - Câmara Municipal de Cantanhede;
 - Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova;
 - Câmara Municipal da Mealhada;
 - Câmara Municipal de Miranda do Corvo;
 - Câmara Municipal de Montemor-o-Velho;
 - Câmara Municipal de Penacova;
 - Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.
- ii) Outros atores institucionais não previstos na Comissão Consultiva
- Câmara Municipal de Anadia
 - Câmara Municipal da Figueira da Foz
 - Câmara Municipal da Lousã
 - Câmara Municipal de Penela
 - Câmara Municipal de Pombal
 - Câmara Municipal de Soure
 - Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
 - Juntas de Freguesias do concelho de Coimbra;
 - CIM-RC;
 - operadores de transportes (Metro Mondego, SIT-RC, SMTUC, CP, UBER, TAXI).
- iii) Atores científicos e académicos
- Universidade de Coimbra (ex.: FCTUC, FEUC, FMUC, IIIUC, ICNAS, etc.);
 - Instituto Politécnico de Coimbra;
 - centros de investigação e incubadoras tecnológicas (IPN, INESC, CES, CEGOT, CEARQ-TD, CISUC, CES...).
- iv) Atores económicos e empresariais
- empresas de inovação e tecnologia em todos os setores produtivos;
 - comércio local e associações empresariais;
 - empresas de logística, transportes e construção;
 - setor turístico e cultural.
- v) Atores sociais e comunitários
- associações de moradores, coletividades outras associações locais;
 - organizações não governamentais;
 - movimentos cívicos;

- organizações ambientais;
- comunidades escolares;
- organizações ligadas à habitação e à ação social.

Momentos de Participação Estruturada

O método de envolvimento deve incluir pelo menos seis momentos estruturais:

1. Sessão pública de apresentação do Diagnóstico
Exposição acessível dos problemas críticos identificados.
2. Oficinas Temáticas (coincidindo com a Fase 2 do Método)
 - natureza e sustentabilidade;
 - riscos (climáticos, ambientais, biotecnológicos);
 - urbano (habitação, reabilitação, espaço público);
 - social e saúde;
 - economia e inovação;
 - mobilidade e logística;
 - cultura e paisagem;
 - gestão de (bio)resíduos e energia;
 - governança territorial.

Cada oficina deve produzir um conjunto de contributos sistematizados.

3. Seminário Alargado com a Universidade de Coimbra

Sessão integrada com especialistas, investigadores e estudantes, valorizando conhecimento científico e crítico.

4. Sessões territoriais nas freguesias

Debates de proximidade nas Juntas de Freguesia, recolhendo contributos sobre necessidades locais.

5. Exposição Pública do Modelo Territorial Preliminar

Formato digital (website, plataforma interativa SIG) e físico (Paços do Concelho, Casa Municipal da Cultura, Convento São Francisco, TAGV, Casa do Bispo do IPC, CHUC, Alma Shopping, Forum, sedes de todas as Juntas de Freguesia e/ou outros espaços movimentados)

6. Consulta pública formal

Período legal com receção de contributos formais

Relatório de ponderação, elaborado com total transparência.

Mecanismos Digitais de Participação e Comunicação Pública

- plataforma digital dedicada à revisão do PDM;
- mapas interativos com cenários urbanos;
- formulário estruturado de contributos;
- vídeos explicativos curtos;
- *newsletter* periódica;
- disponibilização de dados abertos;
- atualização regular do progresso dos trabalhos.

A comunicação pública deve ser clara, pedagógica e orientada para a literacia territorial.

Integração dos Contributos no Processo Decisório

O processo de participação só é credível se existir:

- grelha pública de análise dos contributos;
- critérios claros para aceitar, integrar ou rejeitar propostas;
- relatório de ponderação detalhado;
- reunião pública de apresentação dos resultados;
- revisão das peças do Modelo Territorial de acordo com os contributos pertinentes.

A integração deve ser rastreável, transparente e coerente com os princípios do Modelo Territorial.

CONCLUSÃO

A elaboração do Modelo Territorial é o momento mais determinante da revisão do Plano Diretor Municipal. É com ele que se definem os fundamentos políticos, os critérios técnicos e a visão de longo prazo que orientarão a transformação de Coimbra ao longo das próximas décadas. Este documento demonstra que a construção do Modelo Territorial não se reduz a um exercício cartográfico ou regulamentar: é um processo de definição de prioridades coletivas, de articulação entre diferentes políticas públicas e de alinhamento entre instituições, comunidades e atores económicos.

Com o objetivo de conduzir a definição do Modelo Territorial, estabelece uma base metodológica clara, articulando três dimensões essenciais:

1. A dimensão política, que exige que o novo Executivo clarifique e assuma as orientações estratégicas que entende decisivas para o futuro do concelho;
2. A dimensão técnica, sustentada no REOT, no Relatório de Fundamentação e no conhecimento acumulado sobre o território, garantindo rigor, coerência e articulação com o quadro legal;
3. A dimensão participativa, indispensável para transformar contributos dispersos em escolhas coletivas, para aprofundar a discussão pública e para incorporar conhecimento residente nas freguesias, instituições e organizações locais.

A Participação Preventiva revelou um predomínio de expectativas parcelares, o que reforça a necessidade de criar mecanismos de participação qualificada — oficinas, debates orientados, painéis temáticos — capazes de elevar a discussão e ancorar o Modelo Territorial em princípios partilhados de sustentabilidade, coesão e justiça territorial.

Os instrumentos de implementação, incluindo abordagens inovadoras como a Transferência de Direitos de Edificabilidade, constituem uma oportunidade para reforçar a eficácia do futuro PDM e garantir que as opções estratégicas encontrem meios concretos de execução. A coesão entre visão, critérios, instrumentos e participação será determinante para a capacidade transformadora do Modelo Territorial.

A revisão do PDM só terá êxito se este Modelo Territorial for assumido como um acordo estruturante, suficientemente robusto para atravessar vários mandatos autárquicos e suficientemente flexível para responder às dinâmicas do território. A sua legitimidade dependerá da capacidade de envolver atores diversos, promover compromissos e integrar diferentes perspetivas num horizonte comum.

Coimbra dispõe, hoje, de condições únicas para afirmar uma visão territorial renovada, capaz de recentrar a cidade-região, qualificar o espaço urbano, valorizar as freguesias rurais e reforçar a sustentabilidade económico, social, cultural, ecológica, ambiental. O Modelo Territorial deve ser o instrumento que permite transformar essa visão em realidade — com continuidade, ambição e responsabilidade.

ANEXOS

5.1 PROPOSTA INICIAL DE MODELO TERRITORIAL PARA COIMBRA

Uma Visão para o Modelo Territorial de Coimbra

O Modelo Territorial de Coimbra assenta na construção de um território coeso, sustentável, inclusivo e competitivo, capaz de afirmar a cidade e o concelho como polo estruturante da região Centro e como referência nacional nas áreas do conhecimento, saúde, cultura, inovação e qualidade de vida.

Esta visão para o Modelo Territorial integra seis pilares fundamentais:

1. Cidade-região policêntrica e cooperativa

Coimbra deve projetar-se para além das suas fronteiras administrativas, reforçando relações funcionais com os municípios da CIM-RC, articulando mobilidade, serviços públicos, economia regional e redes de conhecimento.

2. Sustentabilidade ecológica e resiliência climática

A Estrutura Ecológica Municipal deve assumir papel central na organização territorial: proteção dos recursos hídricos e terrestres, o que inclui solos agrícolas e florestais, micro-reservas ecológicas, infraestruturas verdes (ex.: corredores verdes), bem como a identificação de áreas de risco, numa lógica de prevenção e adaptação climática e restauro e preservação de bens naturais. De igual modo, devem constituir focos de ação a gestão de (bio)resíduos e energia; a transição para recolha seletiva de bio-resíduos, despoluição e qualidade do ar e solo, circuitos curtos de produção, hortas comunitárias, transição agroecológica e sistemas alimentares sustentáveis.

3. Uma cidade compacta, densa e com mobilidade sustentável

A expansão urbana deve ser contida. A prioridade deve incidir na reabilitação, reconversão e densificação das áreas bem servidas por infraestruturas, equipamentos e transportes coletivos.

4. Valorização integrada do património e da paisagem

O património cultural – móvel e imóvel – e paisagístico é um ativo estratégico cujos atributos devem orientar uma política de desenvolvimento e refletir-se no desenho urbano, na reabilitação e requalificação dos espaços públicos.

5. Inclusão social e qualidade de vida

Coimbra deve garantir acesso equitativo a habitação, saúde, educação, cultura e mobilidade, reforçando a coesão entre cidade, periferias urbanas e territórios rurais.

6. Economia do conhecimento, inovação e cultura

O Modelo Territorial deve alicerçar-se no papel da UC, do IPN e restante ecossistema de inovação e dos setores culturais e criativos como motores de desenvolvimento económico e social.

Âmbito e Limites da Revisão do PDM

A revisão do Plano Diretor Municipal de Coimbra deve respeitar o quadro legal estabelecido pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e as orientações constantes no Relatório de Fundamentação, Metodologia e Programação de Trabalhos (2023). Portanto, esta revisão não constitui um exercício ilimitado: possui um conjunto de obrigações, restrições e parâmetros formais que definem o que pode ser alterado, aprofundado ou inovado no novo PDM.

I. Conteúdo material obrigatório (RJIGT)

Nos termos do RJIGT, o novo PDM deve obrigatoriamente definir:

- a classificação e qualificação do uso do solo, incluindo as categorias urbano, rústico e suas subclasses;
- a EEM, integrando valores naturais, sistemas ambientais, recursos hídricos, áreas agrícolas e florestais, e micro-reservas ecológicas;
- o modelo urbano, incluindo centralidades, densidades, morfologias, perímetros urbanos e critérios de expansão ou contenção;
- a rede de mobilidade e acessibilidades, coerente com políticas de transportes, transição energética e clima;
- a gestão e mitigação de riscos, nomeadamente vulnerabilidades associadas a eventos climáticos extremos, como cheias, incêndios, pragas e doenças, erosão, movimentos de massa e vulnerabilidades climáticas;
- o património cultural e paisagístico, articulado com regimes de proteção e salvaguarda;
- a rede de equipamentos e serviços coletivos, ajustada à distribuição da população e às necessidades do território;
- o modelo para a recolha seletiva de bio-resíduos, despoluição e qualidade do ar e solo e a transição para energias renováveis e neutralidade carbónica;
- a articulação com o sector de produção primário (ex: hortas comunitárias) e o estabelecimento dos critérios de sustentabilidade associados aos circuitos curtos de produção, incluindo indicadores para a transição agroecológica e sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis;
- a articulação com planos setoriais, estratégias nacionais e regionais, incluindo PNPOT, PROT, PGRI, PMDFCI, planos de mobilidade, energia e clima.

O Modelo Territorial deve enquadrar e orientar a construção de todas estas peças.

2. Limites e razões formais da revisão (Relatório de Fundamentação, 2023)

O Relatório de Fundamentação identifica três razões formais que tornam obrigatória a revisão do PDM:

- i) Alterações significativas do quadro legal e programático, incluindo evolução do RJIGT e novos instrumentos nacionais e regionais.
- ii) Mudanças económicas, demográficas e territoriais desde a aprovação do atual PDM (2014), que o tornaram desajustado das realidades atuais.
- iii) Baixa execução do programa do PDM, revelando falta de coerência entre o plano e a sua operacionalização, bem como ausência de mecanismos eficazes de implementação.

Estes fatores limitam o que pode permanecer no novo PDM e obrigam à reconfiguração de vários elementos estruturantes.

3. Articulação com a Comissão Consultiva e entidades setoriais

O processo de revisão está sujeito a pareceres obrigatórios da Comissão Consultiva, coordenada pela CCDRC, onde participam entidades com responsabilidades em domínios como ambiente, património, agricultura, infraestruturas, proteção civil e ordenamento regional.

O Modelo Territorial deve, por isso, ser:

- tecnicamente robusto,
- compatível com orientações setoriais,
- capaz de obter parecer favorável na fase de concertação.

4. Âmbito de inovação e margem de decisão municipal

O PDM possui um núcleo obrigatório definido por lei, mas contém igualmente áreas onde o Município pode exercer capacidade de decisão política e inovar. Entre essas áreas destacam-se:

- a definição das opções de estruturação urbana e dos critérios de densificação;
- a estratégia de contenção da expansão urbana;
- a valorização da paisagem e da identidade territorial;
- a estruturação da mobilidade metropolitana e regional;
- a definição da visão territorial para as próximas décadas;
- os instrumentos de implementação (incluindo possíveis mecanismos de Transferência de Direitos de Edificabilidade);
- a articulação entre cidade e cidade-região.

É neste espaço de decisão que o Modelo Territorial se posiciona: estabelecendo uma orientação clara, coerente, realista e capaz de ser executada ao longo de vários ciclos autárquicos.

5.1.1 Sistema Natural

O Sistema Natural constitui a infraestrutura ecológica fundamental do concelho e deve assumir um papel estruturante no Modelo Territorial de Coimbra. A proteção dos recursos naturais, a gestão dos riscos, a adaptação climática e a valorização da paisagem são dimensões centrais para garantir um território sustentável e resiliente.

O Sistema Natural deve ser entendido não apenas como um conjunto de áreas “a proteger”, mas como uma estrutura ativa, que organiza usos, regula transformações, orienta investimentos e qualifica o território urbano e rural.

Estrutura Ecológica Municipal

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) deve constituir a base do ordenamento do território, assegurando:

- a conservação dos ecossistemas naturais e seminaturais;
- a continuidade dos corredores ecológicos;
- a permeabilidade dos solos;
- a gestão sustentável da água e o reforço dos mecanismos naturais de infiltração;
- a defesa contra riscos climáticos e hidrogeomorfológicos.

A EEM integra:

- o corredor ecológico do Mondego;
- as áreas ribeirinhas e de proteção às linhas de água;
- zonas de infiltração e recarga aquífera;
- solos agrícolas de elevada aptidão;
- manchas florestais estruturantes;
- áreas de risco (cheias, deslizamentos, incêndio);
- mosaicos agroflorestais tradicionais e paisagens culturais.

Recursos Hídricos e Bacia do Mondego

A gestão da água é um dos pilares do Sistema Natural em Coimbra. O Mondego, os seus afluentes e zonas húmidas associadas constituem:

- eixos de biodiversidade;
- reguladores climáticos;

- espaços de lazer e fruição;
- infraestruturas naturais para mitigação de cheias.

O Modelo Territorial deve:

- proteger as margens e zonas inundáveis;
- garantir usos compatíveis com riscos;
- promover renaturalização e infiltração;
- valorizar a fruição pública de forma sustentável;
- reforçar a rede de percursos verdes ao longo do Mondego.

Solos Agrícolas e Produção Alimentar

Coimbra possui solos agrícolas de elevada qualidade, essenciais para:

- segurança e soberania alimentar;
- mitigação climática e resiliência ecológica;
- manutenção da permeabilidade do território;
- preservação de paisagens culturais e atividades tradicionais.

O Modelo Territorial deve:

- identificar, proteger e valorizar solos agrícolas produtivos;
- promover agricultura sustentável e de proximidade;
- evitar artificialização e impermeabilização;
- incentivar usos compatíveis com gestão do solo e valorização do território rural;
- reforçar o papel dos núcleos rurais como lugares de habitar e produzir, integrando habitação, agricultura e economia local;
- combater a desocupação e o abandono, mobilizando edificado devoluto para habitação e atividades produtivas.

Riscos Naturais e Adaptação Climática

A prevenção e o planeamento devem estar no centro das opções territoriais, com medidas orientadas para:

- cheias e galgamentos do Mondego;
- escorrências superficiais em zonas urbanas;
- ondas de calor e ilhas de calor urbano;
- incêndios florestais nas áreas rurais;
- instabilidade de taludes e cheias rápidas em encostas.

A adaptação climática deve incluir:

- soluções baseadas na natureza;
- aumento da sombra e vegetação urbana;
- gestão integrada da água;
- desenho urbano adaptado ao calor;
- redução da impermeabilização.

Paisagem e Identidade Territorial

A paisagem, enquanto construção cultural e ecológica, é elemento central da identidade de Coimbra.

Devem ser valorizadas:

- as paisagens ribeirinhas do Mondego;
- os vales agrícolas;
- as encostas florestais;
- os terraços, muros e estruturas agrícolas tradicionais;
- as relações visuais da cidade com o rio e com as encostas.

A gestão da paisagem deve orientar intervenções urbanísticas, infraestruturais e ambientais, reforçando a qualidade visual, ecológica e cultural do território.

Em síntese, o Sistema Natural deve ser tratado como a matriz organizadora do território, orientando a localização dos usos urbanos, das infraestruturas, das áreas de consolidação e dos espaços de proteção, garantindo sustentabilidade e resiliência ao concelho.

5.1.2 Sistema Urbano

O Sistema Urbano constitui a estrutura física, funcional e social que organiza a cidade de Coimbra e os restantes núcleos urbanos do concelho. O Modelo Territorial deve orientar a evolução deste sistema para garantir compacidade, eficiência infraestrutural, qualidade de vida, mobilidade sustentável e equilíbrio entre cidade, periferias e territórios rurais.

O Sistema Urbano de Coimbra enfrenta desafios significativos: expansão urbana difusa, fragmentação morfológica, envelhecimento do parque edificado, pressão automobilística, desigualdades territoriais e existência de vazios urbanos estratégicos pouco aproveitados. O Modelo Territorial procura responder a estes desafios articulando densificação inteligente, reabilitação urbana e contenção da expansão.

Estrutura Urbana e Centralidades

Coimbra deve consolidar a sua estrutura urbana através do reforço das suas centralidades:

- Centro alargado da cidade como coração cívico, cultural e comercial;

- Polo I, Polo II e Polo III da UC como centralidades de conhecimento, investigação e inovação;
- Hospitais da Universidade/CHUC como centralidade(s) de saúde e bem-estar;
- Eixos Vale das Flores/Encosta Nascente/Solum, Pinhal de Marrocos/Alto de S. João e Arieiro/Encosta Nascente/Casa Branca/Solum como zonas de elevada densidade e vitalidade urbana;
- Celas, Praça da República/Arcos do Jardim/Av.^a Sá da Bandeira, Conchada, Santa Clara, Portela e outros núcleos estruturados como subcentralidades complementares.

O Modelo Territorial deve reforçar:

- a articulação entre estas centralidades;
- a criação de eixos de continuidade urbana;
- a qualificação do espaço público e da mobilidade interna;
- a redução das barreiras físicas e funcionais.

Densificação e Reversão Urbana

A cidade deve crescer por/para dentro, evitando a expansão e promovendo:

- ocupação de vazios urbanos infraestruturados;
- reversão de áreas desativadas;
- reabilitação do parque edificado;
- intensificação dos usos junto a interfaces de transporte coletivo;
- desenho urbano que promova diversidade funcional e vitalidade.

A densificação deve ser:

- seletiva e contextualizada;
- articulada com o desenho urbano e a escala pedonal;
- orientada para corredores de mobilidade sustentável;
- acompanhada de qualificação de espaço público e serviços.

Contenção da Expansão Urbana Difusa

O Modelo Territorial deve pôr termo à lógica de crescimento extensivo que marcou décadas passadas.

Para isso, impõe-se:

- restrição à abertura de novos perímetros urbanos;
- limitação de urbanizações dispersas sem suporte infraestrutural;
- proteção ativa de solos agrícolas e ecológicos;

- articulação com zonas de risco, nomeadamente encostas e margens ribeirinhas;
- priorização de investimento público nas áreas consolidadas.

Habitação, Diversidade e Inclusão

A estrutura urbana deve suportar:

- soluções de habitação acessível;
- respostas para a população envelhecida;
- programas de transição residencial e internacionalização (estudantes, investigadores, profissionais de saúde);
- diversidade tipológica e funcional;
- modelos inovadores (coabitação, habitação colaborativa).

O Modelo Territorial deve promover:

- habitação em áreas bem servidas por transportes coletivos;
- articulação entre habitação e serviços;
- equilíbrio territorial entre freguesias urbanas e rurais.

Espaço Público, Desenho Urbano e Paisagem Urbana

A qualidade do espaço público é determinante para a qualidade de vida urbana.

Devem ser prioridades:

- qualificação de ruas, praças e percursos pedonais;
- criação de redes contínuas de verde urbano;
- desenho urbano adaptado ao clima (sombra, ventilação, permeabilidade);
- redução do domínio do automóvel;
- reforço da fruição cultural e patrimonial.

Relação Cidade–Rio

A relação entre Coimbra e o Mondego deve ser (re)conceptualizada como eixo estruturante:

- espaço ecológico;
- corredor de mobilidade suave;
- lugar cívico e cultural;
- infraestrutura climática;
- identidade territorial.

O Modelo Territorial deve reforçar a integração entre cidade e rio, assegurando usos compatíveis com a resiliência climática e a proteção ecológica.

Núcleos Urbanos Periféricos e Lugares Rurais

Para além da cidade consolidada, o concelho integra diversos núcleos periféricos e lugares rurais que desempenham funções essenciais para a coesão territorial.

O Modelo Territorial deve:

- identificar núcleos rurais estratégicos para consolidação;
- promover a ocupação de vazios urbanos bem localizados nesses núcleos;
- evitar formas de urbanização dispersa ao longo dos eixos rodoviários;
- reforçar serviços, equipamentos e mobilidade de proximidade.

Em síntese, o desenvolvimento do Sistema Urbano de Coimbra deve ser orientado pelos princípios do reforço da sua compacidade dos seus diferentes núcleos urbanos, independentemente da sua dimensão, da mobilidade sustentável e da reconversão e qualificação urbana, contribuindo para a coesão territorial e para uma cidade mais sustentável e humana.

5.1.3 Sistema Social

Sistema Social de Coimbra é um dos pilares essenciais do Modelo Territorial, articulando demografia, serviços públicos, educação, saúde, cultura, condições de vida e coesão territorial. A sua estruturação tem impacto direto na organização do espaço urbano, na localização de equipamentos e na qualidade de vida das populações.

Coimbra enfrenta desafios específicos: envelhecimento acelerado, desigualdades socioespaciais, pressão sobre os serviços de saúde e educação, novas dinâmicas migratórias e zonas periféricas com menor acesso a oportunidades. O Modelo Territorial deve orientar respostas territoriais adequadas a estas realidades.

A rede educativa, desde a educação pré-escolar até ao ensino profissional, tem impacto direto na localização de equipamentos, na mobilidade quotidiana, na coesão territorial e na forma como diferentes freguesias acedem a serviços essenciais. A integração desta dimensão no Modelo Territorial é indispensável para garantir equidade territorial e oportunidades equilibradas entre zonas urbanas e rurais.

Demografia e Dinâmicas Sociais

Coimbra é um concelho marcado:

- pelo envelhecimento demográfico;
- por uma população ativa com um crescimento recente, mas lento;

- pela presença significativa de estudantes universitários;
- por fluxos migratórios recentes que renovam a estrutura populacional;
- por desigualdades socioeconómicas entre freguesias urbanas, periurbanas e rurais.

O Modelo Territorial deve:

- antecipar necessidades específicas de saúde, habitação e mobilidade;
- promover políticas territoriais inclusivas;
- planear respostas às dinâmicas estudantis e profissionais, articulando ciclos curtos e permanências longas.

Educação, Conhecimento e Capacitação

Coimbra é uma cidade de conhecimento, estruturada pela Universidade de Coimbra, pelo Instituto Politécnico e por múltiplas instituições de investigação. No entanto, o Sistema Educativo Municipal — creches, jardins-de-infância, escolas básicas, secundárias e ensino profissional — desempenha um papel igualmente determinante para a coesão social, para a igualdade de oportunidades e para o equilíbrio territorial entre freguesias urbanas e rurais.

O Modelo Territorial deve:

- Assegurar uma distribuição equilibrada dos equipamentos educativos no concelho, articulando a rede escolar com dinâmicas demográficas atuais e prospetivas;
- Reforçar a oferta educativa e formativa nas periferias e nos núcleos rurais com menor acesso a serviços;
- Articular a rede escolar com mobilidade segura e sustentável (percursos pedonais, ligações de transporte público, zonas de baixa velocidade);
- Integrar o ensino profissional e técnico como dimensão estratégica do desenvolvimento económico local;
- Valorizar a proximidade entre ensino superior, investigação, inovação e cidade;
- Reforçar espaços de aprendizagem informal e cultura científica em todo o território.

A articulação entre conhecimento, formação e território — em todas as idades e níveis educativos — é um elemento central para o desenvolvimento social, económico e territorial de Coimbra.

Saúde e Bem-Estar

Coimbra possui o maior complexo hospitalar universitário do país, o CHUC, um dos pilares estruturantes da cidade-região.

O Modelo Territorial deve:

- integrar a centralidade da saúde na lógica territorial;

- garantir acessibilidade robusta (mobilidade suave, transporte coletivo, intermodalidade);
- planear áreas de apoio ao hospital, incluindo alojamento temporário, serviços e programas de bem-estar;
- reforçar a proximidade entre saúde, investigação e inovação biomédica.

Devem ser consideradas estratégias para:

- envelhecimento ativo;
- cuidados continuados;
- apoio domiciliário;
- espaços públicos saudáveis e que promovam o convívio (sombrias, verde urbano, qualidade do ar).

Cultura, Património e Vida Comunitária

A identidade cultural e patrimonial de Coimbra é um dos seus maiores ativos.

O Modelo Territorial deve:

- proteger e valorizar património material e imaterial;
- reforçar equipamentos culturais e redes comunitárias;
- promover diversidade cultural e inclusão;
- qualificar espaço público como lugar de encontro e vida coletiva.

A estratégia cultural deve ser vista como parte integrante do desenvolvimento urbano, promovendo criatividade, participação e dinamismo comunitário.

Equipamentos e Serviços de Proximidade

Os equipamentos coletivos — escolas, centros de saúde, equipamentos sociais, culturais e desportivos — estruturam a vida quotidiana e contribuem para a coesão territorial.

O Modelo Territorial deve:

- articular a rede de equipamentos com as necessidades demográficas;
- reforçar equipamentos nas periferias carenciadas;
- garantir acessibilidade universal;
- orientar novos equipamentos para áreas de densificação urbana;
- articular equipamentos com redes de mobilidade suave.

Coesão Territorial e Integração Urbano–Rural

A coesão territorial depende da redução das desigualdades e da valorização dos territórios rurais.

O Modelo Territorial deve:

- integrar políticas sociais e territoriais;
- reforçar serviços nos núcleos rurais;
- promover mobilidade de proximidade e transporte flexível;
- valorizar recursos locais e iniciativas comunitárias;
- integrar estratégias para novos residentes e imigrantes.

Em síntese, o Sistema Social deve garantir que Coimbra é um território inclusivo, equitativo, saudável e culturalmente vibrante, capaz de responder às necessidades de populações diversas e de reforçar a coesão entre a cidade e o restante concelho.

5.1.4 Sistema Económico

O Sistema Económico de Coimbra assenta num conjunto de dinâmicas diversificadas que combinam conhecimento, saúde, inovação, cultura, serviços públicos, economia criativa e atividades produtivas ligadas ao território. O Modelo Territorial deve reforçar estas dinâmicas, promovendo uma economia sustentável, competitiva e alinhada com os princípios da circularidade e da descarbonização. Coimbra, enquanto polo de conhecimento e saúde de referência nacional, deve afirmar-se como motor da cidade-região e como plataforma de articulação económica com os municípios circundantes.

Economia do Conhecimento e Inovação

A Universidade de Coimbra, o Politécnico, os centros de investigação e os diversos laboratórios e incubadoras constituem o núcleo do ecossistema de inovação da cidade.

O Modelo Territorial deve:

- reforçar a interface entre cidade e conhecimento;
- potenciar o IPN, Departamento de Engenharia Informática, Instituto de Investigação Clínica, Biocant Park, R&D centres;
- criar condições territoriais para novas empresas tecnológicas e start-ups;
- reforçar corredores de inovação entre Polo I, Polo II e Polo III;
- promover programas e infraestruturas para retenção de talento jovem e internacional.

A ciência e a inovação devem ser tratadas como eixos estruturantes do desenvolvimento territorial.

Economia da Saúde e Bem-Estar

O CHUC e as restantes estruturas de saúde formam um dos maiores clusters económicos e funcionais de Coimbra.

O Modelo Territorial deve:

- garantir mobilidade sustentável e acessibilidades eficazes aos hospitais;
- planear áreas de apoio (alojamento temporário, serviços de proximidade, investigação biomédica);
- articular saúde com ensino e investigação;
- potenciar atividades económicas associadas ao bem-estar, terapias, cuidados continuados e tecnologias de saúde.

Coimbra deve aprofundar a sua posição como referência nacional e internacional na economia da saúde e qualidade dos serviços prestados.

Cultura, Criatividade e Economia Urbana

A cultura e as indústrias criativas constituem um vetor essencial da economia urbana, não apenas como atividade simbólica, mas como motor real de desenvolvimento.

O Modelo Territorial deve:

- valorizar equipamentos culturais e espaços de criação;
- proteger e dinamizar património edificado com novas funções culturais;
- criar condições para residências artísticas, cowork criativo e laboratórios culturais;
- reforçar a articulação entre cultura, turismo sustentável e economia local.

A cultura deve ser integrada como infraestrutura económica, e não como setor marginal.

Economia Territorial, Inovação e Circularidade

O modelo económico deve promover atividades sustentáveis, apoiadas na circularidade e na valorização dos recursos locais. Orientações fundamentais:

- reforçar economia circular e reutilização de materiais;
- apoiar cadeias produtivas locais e agricultura sustentável;
- estruturar zonas para negócios verdes e ecoindústrias;
- articular inovação tecnológica com sustentabilidade ambiental;
- promover serviços baseados no conhecimento associados à transição energética.

Logística e Distribuição na Cidade-Região

Coimbra funciona como nó regional de mobilidade e distribuição, articulando fluxos logísticos que servem toda a cidade-região.

O Modelo Territorial deve:

- estruturar uma rede de micro-logística (hubs de distribuição de última milha);
- garantir localização estratégica de equipamentos logísticos junto a interfaces ferroviárias, rodoviárias e ao Metro Mondego;

- evitar expansão dispersa de armazéns sem suporte infraestrutural;
- garantir circularidade e reduzida pegada carbónica nos fluxos logísticos;
- promover soluções inovadoras como ciclologística, veículos de baixas emissões e plataformas de transbordo.

Este ponto é particularmente importante para consolidar Coimbra como centro funcional da cidade-região e para reduzir impactos urbanos da distribuição.

Agricultura, Florestas e Economia Rural

Os territórios rurais do concelho são fundamentais para a economia local, para a sustentabilidade ambiental e para a identidade territorial.

O Modelo Territorial deve:

- proteger solos agrícolas produtivos e valorizar a multifuncionalidade rural;
- apoiar cadeias agroalimentares locais e de proximidade;
- promover agricultura regenerativa e biológica, com novos agricultores e iniciativas de pequena e média escala;
- valorizar atividades florestais sustentáveis, promovendo mosaicos agroflorestais que reduzam riscos de incêndio;
- reforçar os mercados locais e circuitos curtos de distribuição;
- incentivar o empreendedorismo rural, associado à qualificação do produto e ao turismo de base territorial;
- promover turismo rural e atividades culturais e recreativas de base territorial;
- potenciar as aldeias como polos de inovação rural, reforçando serviços de proximidade, habitação acessível e atividades económicas compatíveis com o carácter dos lugares.

Turismo Sustentável e Patrimonial

O turismo deve basear-se na identidade patrimonial, cultural e paisagística.

Orientações:

- qualificação da oferta patrimonial e cultural;
- reforço da mobilidade suave e acessibilidade turística;
- integração da paisagem e do Mondego como eixos turísticos sustentáveis;
- evitar turistificação intensiva que comprometa a vida local e a habitação;
- promover turismo científico, cultural, universitário e de natureza.

Em síntese, o Sistema Económico de Coimbra deve assentar na articulação entre conhecimento, saúde, cultura, inovação, logística e economia territorial, promovendo

desenvolvimento sustentável, emprego qualificado e uma cidade-região competitiva à escala nacional e europeia.

5.1.5 Sistema de Conectividade

O Sistema de Conectividade articula a mobilidade, as infraestruturas de transporte, as redes digitais e as relações funcionais entre a cidade, o concelho e a região. É um dos pilares que mais influencia a estrutura urbana, o desenho do território e a qualidade de vida.

Em Coimbra, este sistema assume relevância acrescida devido à sua condição de centro de uma cidade-região, com fluxos intensos pendulares (trabalho, saúde, ensino, serviços), e à necessidade de transitar para um modelo de mobilidade sustentável, eficiente e descarbonizado.

Mobilidade Sustentável e Modos Ativos

O Modelo Territorial deve promover uma profunda transformação do paradigma de mobilidade, dando prioridade:

- aos modos pedonais e cicláveis, e ao transporte coletivo;
- à redução da dependência do automóvel particular;
- à criação de redes seguras, contínuas e acessíveis.

Orientações fundamentais:

- consolidar uma rede ciclável estruturante, articulada com o transporte coletivo e interfaces rodoviários e ferroviários;
- desenvolver corredores pedonais em articulação com os eixos urbanos principais;
- adaptar o espaço urbano para aumentar segurança, conforto e acessibilidade universal;
- qualificar passeios, travessias, sombreamento e desenho urbano orientado para o peão.

Metro Mondego e (restante) transporte coletivo estruturante

O Metro Mondego e sua articulação com os SMTUC devem ser considerados elementos estruturantes do Modelo Territorial, orientando densificação, localização de equipamentos, usos do solo e reconversão urbana.

O Modelo Territorial deve:

- reforçar densidades e diversidade de usos junto às estações;
- articular redes pedonais e cicláveis às paragens do Metro;
- planear interfaces eficientes com autocarros urbanos e intermunicipais;
- promover reabilitação e reconversão urbana ao longo dos corredores MM, SIT-RC e SMTUC.

O transporte coletivo deve garantir:

- previsibilidade e frequência;
- integração modal;
- inclusão territorial das freguesias urbanas e periurbanas;
- redução da pressão do automóvel na cidade central.

Ferrovias, Mobilidade Regional e Cidade-Região

A ferrovia é o principal instrumento de coesão da cidade-região e de ligação de Coimbra ao país.

O Modelo Territorial deve:

- articular a futura Estação Coimbra com os outros serviços de transporte de passageiros;
- reforçar o papel das linhas regionais;
- qualificar acessos pedonais e cicláveis às estações/paragens;
- integrar a ferrovia no sistema de logística sustentável;
- coordenar redes de transporte entre Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, Mealhada, Condeixa, Penela, Lousã e Miranda do Corvo.

Coimbra deve posicionar-se como nó ferroviário da região Centro, potenciando ligações intermunicipais rápidas e eficientes.

Transporte Rodoviário, Acessibilidades e Perímetros Urbanos

Apesar da aposta na mobilidade sustentável, a rede rodoviária continua a desempenhar papel essencial.

O Modelo Territorial deve:

- qualificar vias existentes, privilegiando segurança e mobilidade suave;
- redefinir prioridades viárias para reduzir tráfego de atravessamento no centro;
- evitar expansão viária que induza dispersão urbana;
- articular rede viária com políticas de estacionamento e distribuição urbana;
- coordenar com estradas nacionais (EN1/IC2, EN111, EN17) e com ligações a municípios vizinhos.

O objetivo é equilibrar acessibilidade e sustentabilidade, evitando a dispersão urbana.

Estacionamento, Gestão da Mobilidade e Regras Urbanas

O estacionamento deve seguir a morfologia urbana e as capacidades reais das ruas; nunca o inverso. Este é um princípio que o Modelo Territorial deve incorporar como norma base.

Orientações:

- priorizar estacionamento para residentes nas áreas históricas e consolidadas;
- eliminar estacionamento onde as ruas não o suportam;
- privilegiar parques periféricos e interfaces modais;
- integrar estacionamento regulado com redes pedonais e cicláveis;
- reforçar fiscalização e gestão ativa da mobilidade.

Logística Urbana e Distribuição Sustentável

A logística é parte essencial da conectividade urbana e regional.

O Modelo Territorial deve:

- estruturar micro-hubs logísticos para distribuição urbana de última milha;
- promover soluções ciclogísticas e elétricas;
- evitar instalação dispersa de armazéns sem suporte em transporte coletivo;
- integrar logística com ferrovia;
- reduzir impactos urbanos de cargas e descargas, com zonas reguladas e horários adequados.

A logística deve ser tratada como sistema de infraestrutura urbana, e não apenas como atividade económica isolada.

Conectividade Digital e Infraestruturas Tecnológicas

A conectividade digital é hoje uma infraestrutura tão relevante como as redes físicas.

O Modelo Territorial deve:

- assegurar cobertura integral de banda larga e fibra ótica;
- garantir conectividade robusta para universidades, escolas, serviços públicos e entidades empresariais;
- apoiar desenvolvimento de redes 5G associadas a inovação e saúde;
- integrar tecnologia na gestão urbana (sensores, dados, mobilidade, energia).

A digitalização é alavanca para competitividade, inclusão e eficiência.

Em síntese, o Sistema de Conectividade deve organizar-se como um sistema multimodal, sustentável e articulado, que privilegia transporte coletivo, mobilidade suave, ferrovia e logística sustentável, garantindo coesão territorial e reduzindo a dependência do automóvel.

Coimbra deve estruturar o futuro da mobilidade à escala da cidade-região, integrando redes físicas e digitais de forma coerente com o Modelo Territorial.

5.1.6 Governança Territorial

A governança territorial constitui o garante da implementação, acompanhamento e adaptação do Modelo Territorial. Envolve a articulação entre instituições, serviços públicos, freguesias, entidades regionais, sociedade civil, universidades e agentes económicos.

O Modelo Territorial só se concretiza se existir uma estrutura de governação capaz de coordenar políticas, integrar conhecimento e garantir participação informada.

Coordenação Institucional e Intersectorial

A complexidade territorial de Coimbra exige coordenação entre:

- CMC;
- Juntas de Freguesia;
- CIM-Região de Coimbra;
- CCDR-C;
- entidades ambientais e de gestão da água;
- universidade, institutos e centros de investigação;
- operadores de transportes;
- entidades da saúde, educação e segurança social.

A governança territorial deve assegurar:

- coerência das políticas setoriais;
- integração entre planeamento urbano, mobilidade, ambiente e economia;
- mecanismos de monitorização e avaliação;
- articulação permanente com os instrumentos regionais e nacionais (PNPOT, PROT-Centro, planos sectoriais).

Participação Pública e Envolvimento da Comunidade

A participação não é apenas um requisito formal — deve ser parte integrante do processo de planeamento.

O Modelo Territorial deve promover:

- processos de participação estruturados e contínuos;
- envolvimento direto de cidadãos, movimentos cívicos e coletivos de bairro;
- participação específica de grupos habitualmente menos representados (idosos, jovens, estudantes, imigrantes);
- comunicação pública clara e acessível;
- uso de plataformas digitais e presenciais de envolvimento comunitário.

A participação qualificada reforça a legitimidade das decisões e aumenta a capacidade de implementação.

Relação com a Cidade-Região e Cooperação Intermunicipal

Coimbra deve assumir-se como polo de uma cidade-região funcional que envolve municípios vizinhos em áreas como:

- mobilidade pendular;
- saúde e cuidados continuados;
- ensino superior;
- cultura e turismo;
- emprego e logística;
- proteção civil e gestão de riscos;
- ambiente e gestão de recursos hídricos.

A governança territorial deve:

- reforçar a cooperação na CIM-RC;
- articular redes de mobilidade regional;
- desenvolver iniciativas supramunicipais de desenvolvimento territorial;
- melhorar a coordenação de investimentos públicos;
- apoiar estratégias integradas em áreas transversais (como o Baixo Mondego).

Instrumentos de Implementação e Financiamento

O Modelo Territorial requer:

- mecanismos ágeis de implementação;
- articulação com fundos europeus e instrumentos financeiros (PRR, PT2030, Horizon Europe);
- planeamento de investimentos plurianuais;
- regulamentos municipais coerentes com o modelo;
- novos instrumentos inovadores, como a Transferência de Direitos de Edificabilidade (TDE).

A operacionalização do modelo depende de capacidade técnica, estabilidade institucional e instrumentos de acompanhamento.

Monitorização, Avaliação e Atualização Contínua

O Modelo Territorial deve ser um documento vivo, sujeito a:

- indicadores de monitorização (densidade, mobilidade, áreas reabilitadas, solos protegidos, emissões, etc.);
- avaliação periódica de resultados;
- revisão parcial perante novos desafios ou oportunidades;
- articulação com sistemas de informação geográfica (SIG) e dados abertos.

A monitorização garante eficácia, transparência e capacidade de adaptação.

Em síntese, a Governança Territorial é o elemento que assegura que o Modelo Territorial se traduz em políticas, decisões e intervenções concretas. Requer cooperação, participação, capacidade técnica, instrumentos adequados e uma visão partilhada entre as instituições e a comunidade.

É a garantia de que o território evolui segundo princípios de sustentabilidade, equidade e inteligência territorial.

5.2 DIRETRIZES PARA PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS

Diretrizes de coordenação e articulação

Diretriz nº 45

O planeamento de âmbito municipal é da responsabilidade dos municípios (individualmente ou associados) e tem como objetivo definir os modelos de organização do território, estabelecer os regimes de uso do solo urbano e rústico e programar a urbanização e a edificação, num quadro estratégico de desenvolvimento municipal ou intermunicipal e de opções de organização territorial enquadradas pelos referenciais orientadores e pelas diretrizes de âmbito nacional (setoriais e especiais) e regional.

Diretriz nº 46

O Plano Diretor Municipal (PDM) é um instrumento fundamental do sistema de gestão territorial, abrangendo a totalidade do território municipal e sendo de elaboração obrigatória. Pelo papel que desempenham no sistema de gestão territorial, os PDM devem ter um conteúdo estratégico reforçado.

Diretriz nº 47

Diagnosticando-se um acréscimo progressivo e significativo dos conteúdos regulamentares dos PDM e em detrimento dos conteúdos estratégicos, **o PNPOT sublinha a necessidade destes planos reafirmarem a sua dimensão estratégica** e de focarem os conteúdos regulamentares. Para este objetivo deve contribuir uma melhoria da formulação e explicitação da componente estratégica, em sintonia com a avaliação ambiental dos planos, por parte dos municípios, e um maior contributo e apoio na produção e disponibilização de informação e conhecimento em matérias relevantes para a adoção de novas abordagens de sustentabilidade, bem como um maior esforço na contenção dos efeitos de alterações legislativas, por parte da administração central e periférica.

Diretriz nº 48

Juntam-se às preocupações do ponto anterior a constatação da fraca dinâmica dos PDM, pelo menos em algumas regiões, o que, associado ao predomínio da sua vertente regulamentadora rígida, introduz disfuncionalidades no sistema de gestão territorial e de descredibilização dos instrumentos de planeamento, bem como tensões institucionais a obviar. Compete aos municípios promover a dinâmica do planeamento e assegurar uma gestão ativa e adaptativa do território enquadrada por instrumentos de planeamento atualizados.

Diretriz nº 49

O PNPOT aponta para a necessidade de se ponderar a essência do PDM e de se adotarem orientações e práticas consentâneas com a necessidade de um planeamento mais explícito

e firme nos princípios e regras gerais de organização e de regime de uso do solo e de salvaguarda de riscos e mais flexível nas regras de gestão, incorporando dispositivos orientadores da sua dinâmica futura, mecanismos de programação em função de informação de gestão e soluções de remissão para outras figuras de gestão territorial (planos de urbanização e planos de pormenor) e para regulamentos municipais.

Diretriz nº 50

A reclassificação do solo rústico para urbano, à luz do atual quadro legal é enquadrada por Plano de Pormenor. Reiterando o carácter estratégico do PDM, o PN POT aponta para a necessidade dos PDM estabelecerem, em nome da estratégia que os enformam, princípios e regras gerais da reclassificação do solo, garantindo que se evitam operações de reclassificação casuísticas que desvirtuem a referida estratégia bem como o modelo de organização territorial gizado.

Diretriz nº 51

Por outro lado, importa conciliar as orientações de reforço do carácter estratégico, de dinâmica adaptativa e de focagem de conteúdos do PDM com o objetivo de concentrar neste tipo de plano as disposições relativas ao uso do solo, incluindo as decorrentes de PE e PS, encontrando mecanismos de integração adequados.

Diretriz nº 52

É essencial melhorar a articulação dos PDM com os instrumentos de ordenamento florestal e de defesa da floresta e de combate de incêndios, construindo um edifício de planeamento e gestão mais integrado e que melhor responda aos desafios dos territórios e à salvaguarda de pessoas e bens.

Diretriz nº 53

Os Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP) desenvolvem os PDM e, nessa medida, refletem os quadros de referência nacionais e regionais.

Diretriz nº 54

O PN POT afirma a necessidade de dotar os principais centros urbanos dos respetivos PU e incentiva a adoção de Planos de Urbanização e de Pormenor e Unidades de Execução, em função da respetiva adequabilidade e para os diversos tipos de espaço urbano, libertando os PDM de conteúdos urbanísticos excessivos e tomando mais qualificada, eficiente e adaptativa a gestão urbanística.

Diretriz nº 55

Afirma ainda a necessidade de capacitar as instituições e atores para a operacionalização do regime económico do solo, em articulação com o código das expropriações e outros instrumentos legais e financeiros que condicionam a sua aplicação.

Diretrizes de conteúdo

Diretriz nº 64

Explicitar a estratégia territorial municipal, estabelecendo os princípios e os objetivos subjacentes ao modelo de desenvolvimento de desenvolvimento territorial preconizado, explicando a coerência do modelo com as orientações de ordenamento do território nacionais e regionais, bem como com as orientações específicas de natureza setorial e especial aplicáveis e identificando as inerentes opções de organização, classificação e qualificação do solo e de regulamentação e programação adotadas.

Diretriz nº 65

Assumir a Avaliação Ambiental estratégica do PDM como um exercício de integração das abordagens que concorrem para a sustentabilidade, bem como para a articulação dos PROT com os PDM em matéria de definição de âmbito e de sistema de indicadores de monitorização e avaliação.

Diretriz nº 66

Definir o sistema urbano e as áreas de localização empresarial tendo em conta a inserção das centralidades nas redes municipais e supramunicipais e considerando os sistemas de mobilidade e as adequadas condições de acesso da população a serviços de interesse geral e das empresas a serviços de interesse económico.

Diretriz nº 67

Considerar a perspectiva da eficiência energética nas opções de povoamento e de mobilidade, classificando e qualificando o solo com base em pressupostos de eficiência energético-ambiental e descarbonização, favorecendo a redução das necessidades de deslocação e fomentando novas formas de mobilidade sustentável.

Diretriz nº 68

Identificar carências e necessidades habitacionais e promover disponibilidades de habitação acessível em regime de arrendamento, através da reabilitação e regeneração urbana e de políticas específicas, considerando a habitação como um fator determinante da atração de novos residentes.

Diretriz nº 69

Reforçar as dimensões do ordenamento agrícola e florestal, tendo em vista valorizar os recursos endógenos, gerir compatibilidades de usos e gerar novas economias multifuncionais e novas relações urbano-rurais, assentes na promoção das atividades agrícolas e florestais, na valorização dos serviços dos ecossistemas, nomeadamente no que se refere à água, solo e biodiversidade e nas atividades de turismo, lazer, recreação e cultura.

Diretriz nº 70

Delimitar as áreas de suscetibilidade a perigos e de risco, tendo em consideração os cenários de alteração climática e definir as medidas de precaução, prevenção, adaptação e redução da exposição a riscos, incluindo a identificação de elementos expostos sensíveis a gerir e a realocar, considerando a análise de perigosidade e risco próprias e à escala adequada e as macrovulnerabilidades territoriais críticas apontadas pelo PNPT e desenvolvidas pelos PROT.

Diretriz nº 71

Identificar medidas de redução e minimização das vulnerabilidades da interface urbano-florestal e de prevenção do risco de incêndio, através da identificação e definição de regras de gestão e segurança de aglomerados urbanos, de aglomerados rurais e de áreas de edificação dispersas, incluindo áreas de localização empresarial e unidades dispersas, identificando em cada situação tipo a sua articulação com os instrumentos de planeamento florestal e de prevenção e combate de incêndios.

Diretriz nº 72

Garantir a diminuição da exposição ao risco na ocupação da orla costeira, interditando por princípio e fora das áreas urbanas, novas edificações que não se relacionem diretamente com a fruição do mar e a contenção das ocupações edificadas em zonas de risco dando prioridade à retirada de construções de génese ilegal, que se encontrem nas faixas mais vulneráveis do litoral.

Diretriz nº 73

Desenvolver abordagens e integrar estratégias e diretrizes de sustentabilidade que garantam a salvaguarda e valorização de recursos e valores naturais, nomeadamente da água, solo e biodiversidade, a criação de estruturas ecológicas e infraestruturas verdes, a conservação da natureza, em particular em áreas classificadas e a valorização dos serviços dos ecossistemas e a qualificação das unidades de paisagem.

Diretriz nº 74

Travar a artificialização do solo, adequar a extensão do solo urbano, promover a regeneração, reabilitação, reutilização e revitalização urbana, e restringir a nova edificação dispersa e isolada em solo rústico. O solo rústico deve tendencialmente limitar-se a acolher as atividades económicas relacionadas com as utilizações que lhe são próprias, seguindo as diretrizes que, para o efeito, estejam contempladas nos Programas Regionais. Por outro lado, as novas construções destinadas a habitação, devem cingir-se ao solo urbano, aglomerados rurais ou áreas de edificação dispersa, nestas últimas nos termos das orientações dos Programas Regionais e salvaguardando as vulnerabilidades aos perigos, nomeadamente de incêndio, cheia e inundações e deslizamento de vertentes.

Diretriz nº 75

Identificar os passivos ambientais e o solo urbano com usos obsoletos e ocupações desqualificadas e definir estratégias e ações de incentivo à sua recuperação, reconversão

e/ou reposição tendo em vista a sua incorporação nas cadeias de valor económico e social, nomeadamente através de mecanismos de compensação pela instalação de novos usos.

Diretriz n.º 76

Definir modelos de organização territorial e normativos de gestão que potenciem a descarbonização da economia e da sociedade, a mobilidade sustentável, a economia circular e de partilha e os consumos de proximidade.

Diretriz n.º 77

Identificar os territórios com potencial, aptidão e condições para a instalação de fontes de energias renováveis e para a exploração de recursos naturais e estabelecer os requisitos de conciliação de usos e de exploração, sem prejuízo da manutenção do seu entretanto aproveitamento agrícola, florestal ou outro, que não condicione uma opção futura.

Diretriz n.º 78

Considerar a paisagem e a arquitetura como recursos com valor patrimonial, cultural, social e económico, estabelecendo as bases para a gestão e qualificação da paisagem e a promoção de uma cultura territorial.